

Sınıf Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Investigation of Classroom Teachers' Opinions on Mobile Learning

Azize MAVİŞ¹ Kenan GÜRKAN² İsmail MARAL³ Ali SARISAKAL⁴ Mehmet PEYNİRCİ⁵

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0002-7276-9025, Konya, Türkiye

² Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0002-8411-4763, Konya, Türkiye

³ Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0000-2434-7373, Konya, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0009-6326-6256, Konya, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0006-7199-7794, Konya, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada, genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Konya ilinin Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim-öğretim yıllarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik görüşleri anketler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma, 198 sınıf öğretmenin mobil öğrenme tutumlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek ve alt boyutlar normal dağılım gösterdiği için, ikili grupların ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Independent Samples T Test (Bağımsız Gruplar İçin T Testi), ikiden fazla grubun ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi (Tek Faktörlü Varyans Analizi) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde ise Tukey ve Games-Howell testleri uygulanmıştır. Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği ve alt boyutlar arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Korelasyon Testi kullanılmıştır. Veriler, IBM SPSS 26 Statistics paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenleri mobil cihazları derslerde öğretim amacıyla kullanmaktadır. En çok matematik dersinde mobil öğrenmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenler öğrencilerini okul dışında mobil öğrenmeye teşvik etmekte ve mesleki kişisel gelişimleri için mobil öğrenmeyi kullanmaktadır. Mobil öğrenmenin zengin içerik sunma, zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme gibi avantajları olduğu belirtilmiştir. Ancak, öğretmenin etkinliğini azaltma, bağlantı problemleri ve uygun olmayan içerikler gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Sonuç olarak, mobil öğrenmenin önemi giderek artmakta ve sınıf öğretmenlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim-Öğretim, Eğitim Programı, Sınıf Öğretmenleri, Mobil Öğrenme, Tutum.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the views of classroom teachers on mobile learning. The research employs a relational survey model, which is one of the general survey models. The study group consists of classroom teachers working in primary schools affiliated with the Ministry of National Education in the Selçuklu, Meram, and Karatay districts of Konya during the 2022-2023 and 2023-2024 academic years. The views of these teachers on mobile learning were collected through surveys. The study was conducted to evaluate the mobile learning attitudes of 198 classroom teachers. Since the scale and its sub-dimensions showed a normal distribution, the Independent Samples T-Test was used to compare the scores of two groups, and the One Way Anova Test was used to compare the scores of more than two groups. Tukey and Games-Howell tests were applied to determine differences between groups. The Pearson Correlation Test was used to examine the relationship between the Mobile Learning (M-Learning) Adoption Scale and its sub-dimensions. Data were analyzed using the IBM SPSS 26 Statistics package program. According to the results of the research, classroom teachers use mobile devices for instructional purposes in their lessons, with a preference for mobile learning most commonly in mathematics. Additionally, teachers encourage their students to use mobile learning outside of school and utilize it for their professional development. It was found that mobile learning offers advantages such as providing rich content and enabling learning independent of time and place. However, it also has limitations, including reducing teacher effectiveness, connectivity issues, and inappropriate content. In conclusion, the importance of mobile learning is increasing, and classroom teachers need to be made aware of this field.

Keywords: Education, Curriculum, Classroom Teachers, Mobile Learning, Attitude.

GİRİŞ

Taşınabilir teknolojinin yaşamımızda fazlaca kullanımına orantılı olarak, mobil öğrenme ile ilgili birçok program, yazılı vb. her gün fazlaştığı görülmektedir. Mevcut hal, talebelerin taşınabilir cihazlar ile akademik verilere ulaşması ve ulaşılan bu bilgi ile etkileşimi basitleştirerek talebeler tarafından bu teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerine destek amacıyla kullanımı desteklenmiştir.

Citation: Maviş, A., Gürkan, K., Maral, İ., Sarısakal, A. & Peynirci, M. (2024). "Sınıf Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(11), 2256-2283. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Günlük hayatımızda cep telefonlarının çok mühim bir konuma geldiği bir gerçektir. Cep telefonları günümüzde insanların iletişim ihtiyaçlarında çok daha fazlasını karşılamaktadır. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de bireylerin öğrenme istekleridir. Bireyler mobil aygıtları sayesinde istedikleri yerden her an bilgiye ulaşmaları bireysel öğrenme kavramını mühim hale getirmektedir. Mobil öğrenme yaklaşımı bireye özgü öğrenme ortamı sağlamaktadır. Mobil teknolojinin gelişmesi ile bu cihazların öğrenme maksadıyla kullanılması mobil öğrenme uygulamalarını ortaya çıkarmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde öğrenme yalnızca fiziksel mekân ve zamana bağlı olarak gerçekleşmekte iken günümüzde kullanılan mobil teknolojiler sebebiyle bu sınırlılıklar ortadan kalkmıştır. Mobil teknolojinin sunduğu öğrenme fırsatlarından faydalanarak gerçekleştirilen öğrenme mobil öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde mobil öğrenme akıllı telefonlar başta olmak üzere çeşitli kablosuz cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen öğrenmeyi ifade etmektedir. Mobil öğrenmenin eğitim alanında çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Nitekim mobil öğrenme yaşam boyu öğrenme süreci kapsamında gereksinim duyulduğu anda öğrenmeyi zaman ve mekândan bağımsız mümkün kılmaktadır. Mobil öğrenmenin daha özgür ve esnek bir öğrenme ortamı sağlaması sebebiyle öğrencilerin motivasyonları ve akademik başarıları üzerinde olumlu etkiler bıraktığı görülmektedir.

Mobil öğrenme, ilerleyen süreç içerisinde herhangi bir eğitim sürecinde ayrılmaz bir unsur olarak kabul edilmektedir. Mobil öğrenme öğretmenleri gelecekteki öğretim biçimlerine uygun öğretim ortamlarına hazırlanmaktadır. Ayrıca bu yöntem ile öğretmenler sınıfın sınırlarını aşarak her yerde öğrenmeyi gerçekleştirebilmektedir. Öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik birtakım yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha etkili ve verimli olabilmesi için, öğretmenlerin bu yeterliliklere ne düzeyde sahip oldukları ve elektronik ortamda gerçekleşen öğrenmeye ilişkin bakış açılarının önemli olduğu düşünülmektedir.

Mobil öğrenme konusunda yurtiçinde birçok araştırma ve çalışma ile karşı karşıya gelebilmekteyiz. Bu çalışmaları tür olarak incelediğimizde lisansüstü tezlerin sayısı önemli ölçüde literatürde yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışmaları belirli niteliklere göz önüne alarak incelersek konuya has bir derinlik çıkarılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Belirgin bir temaya has lisansüstü tez araştırmalarının tetkik edilmesi o temanın perspektifi ve hududu konusunda bilgiler vermektense başka, tetkik edilen branşın genel görünüşü ile ilgili izlenim sahibi olunmasına sağlamaktadır (Karadağ, 2009).

Teknolojik alanda yaşanan ilerlemeler, özellikle 21. yüzyılın başlarında cep telefonu kullanımı da oldukça artmış ve çok geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Cep telefonları kullanımının artmasıyla beraber iletişim ve sosyal etkileşim de artmıştır. Mobil cihazlara gösterilen bu ilgi hayatının her alanını etkilemiştir. Bu etkileşim ile beraber cep telefonlarının yaşamın tüm alanlarında kullanılması, cep telefonları ile ilgili çalışmaların yapılmasına sebep olmuştur.

Yaşamış olduğumuz dönem bilgi çağı şeklinde isimlendirilen bir dönem. Gelişim ve değişim çağımızda süratli bir şekilde gerçekleşmekte. Hızla yayılan bu süreç veri üretme, bireylerin verilere ulaşımı, bilgiyi yayması, bilgileri tecrübe ederek yaşamlarına entegre etme aşamalarında vakit ile yarışılması beklenen bir hal olmuştur. Süratle süregelen bu gelişim ve farklılıklara uyum sağlamak için hayatın tüm alanında vakitten tasarruf ederek kısa sürede fazla iş başarmak ise bulunduğumuz zamanda elzem olmuştur (Korucu & Biçer, 2019). Bal (2010) hayat süratının çoğalması ile beraber bireylerin kısa bilgi ulaşımı ve tecrübe edinmeleri için elzem olan zamanı kısaltmalarının bir gereksinimden çok gereklilik olduğunu belirtmiştir.

Cep telefonlarının kullanımı beraber mobil uygulamalar yaygınlaşmış ve mobil öğrenme kavramı eğitim alanında hayatımıza girmiştir. Bilginin hızlı bir şekilde evrimleşerek üretildiği, üretilen bilgiye ulaşmanın çok kolay ve bilginin öğrenme sürecinin süratli olduğu bir şekilde tatbik etmenin ehemmiyet kazandığı, internet ve mobil teknolojilerin dünyadaki bilgilere erişim sağladığı bugün de mobil teknoloji ile öğrenme süreci arasında bir alaka olması kaçınılmazdır. Kalıcı ve etkin bir öğrenme süreci oluşturmak için mobil teknolojileri eğitim öğretim ortamlarına en iyi seviyede entegrasyonunun yapılması araştırma gerektiren mühim bir konudur (Christensen & Knezek, 2017).

Mobil öğrenme eğitim öğretim süreçlerinde kullanışlıdır. Cep telefonlarının bu denli yaygın kullanımının sonrasında eğitim veren sistemlerin içinde mobil öğrenmenin olması elzem bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın konusu sınıf öğretmenlerinin mobil uygulamalara ve bu uygulamalar aracılığıyla öğrenmeye ilişkin görüşlerinin alınması olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu gaye doğrultusunda araştırmamızda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranacaktır.

- ✓ Sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşleri nelerdir?
- ✓ Sınıf öğretmenlerinin mobil kullanım davranışları nasıldır?
- ✓ Sınıf öğretmenlerinin mobil cihazların öğrenme amaçlı kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?
- ✓ Sınıf öğretmenlerine göre bir konu öğretiminde mobil uygulama tasarımı nasıl olmalı?
- ✓ Sınıf öğretmenlerine göre bir konu öğretiminde mobil uygulama tasarımı neleri içermelidir?

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Mobil Teknolojiler

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak eğitim alanında teknoloji kullanımı kaçınılmaz bir konuma gelmiştir. Eğitim alanında belirli bir mekânda sabit bir şekilde öğrenimi sunulması sınırlılık olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırılması kapsamında öğrenme ürünlerine erişim için çeşitli arayışlar içerisine girilmiştir (Al-Said, 2015).

Mobil teknolojinin hızlı gelişimine uygun şekilde mobil öğrenme de formal ve informal ortamı bütün bir hale getirerek, öğrenmenin ortamının sınıf dışına çıkışını mümkün kılmıştır. Mobil araçlar öğrenme alanında aktif olarak kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla öğrenciler için mobil araçların kullanımı sürekli iletişim ve ağlara katılım imkânı sunması sebebiyle bilgiyi daha kolay erişebilirlik sağlamıştır. Dolayısıyla mobil araçlar öğrenme sürecini, kaynaklarını, fırsatlarını ve deneyimlerini zenginleştirmektedir (Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008).

Mobil İşletim Sistemleri

Mobil cihazlarda diğer uygulamaların çalıştırılmasına yarayan, bilgisayarlara benzer işletim sistemleri yer almaktadır. Bu cihazlar üzerinden farklı donanımlar kullanılarak diğer cihazlara erişim sağlanmaktadır. Söz konusu donanımlar arasında kamera ve ses tanıma, navigasyon ve bluetooth yer almaktadır. Cihazlarda üçüncü uygulamaların hangilerinin çalıştırılacağı mobil işletim sistemleri sayesinde belirlemektedir (Bozkan, 2018).

iOS

iOS isimli işletim sistemi Apple firmasının üretim yelpazesi içerisinde yer alan iPhone, iPad, İpodtouch ve Apple TV gibi cihazları desteklemektedir. iOS içerisinde 4 katman bulunmaktadır. Şirket iOS üzerinde üçüncü uygulamaların çalıştırılmasına yönelik izin sunmamaktadır. Ancak işletim sistemi kapsamında yazılımlar ve uygulamalar yalnızca iTunes üzerinden indirilerek kullanılabilir (Tonbuloğlu, 2017).

Android

Android, Linux çekirdeği üzerine inşa edilen bir mobil işletim sistemidir. Android sistemi Samsung, Sony, Asus, Amazon ve LG gibi cihazlara destek sunmaktadır. Küresel boyutta 190'dan fazla ülkede mobil cihazlarda Android mobil işletim sistemi kullanılmaktadır (Karadağ, 2009).

Microsoft Windows CE

Windows işletim sistemi Microsoft tarafından oluşturulmuştur. Bu işletim sistemi Microsoft cihazları ile Nokia, Dell, HP ve Motorola gibi cihazlara destek sunmaktadır. Bu işletim sisteminin kapasitesi ve hızı her geçen gün arttırılmaktadır. Dolayısıyla sunduğu avantajlar sebebiyle cihazlar eğitim alanında öğrenmeye destek sunmak amacıyla kullanılmaktadır (Alsancak & Seferoğlu, 2018).

Mobil Öğrenme

Mobil öğrenmede internete erişim ve mobil cihaz sahipliği en önemli bileşenlerdir. Günümüzde özellikle internet ve mobil cihazların erişilebilirliğinin kolaylaşması mobil öğrenmenin her geçen gün

araştırmacılar ve eğitimciler tarafından ilgi görmesine yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda bu alan yeni bir araştırma ortam olması sebebiyle gündemde yer almaktadır (İslamoğlu, 2019).

Literatürde çok sayıda araştırmacı mobil öğrenmeye yönelik öğretmen ve öğrencilerin tutumlarını çalışmalarına konu edinmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda mobil öğrenmenin her geçen yıl daha da önem kazandığı söylenebilir. Zaman kısıtlaması olmaksızın kolaylıkla ulaşabilen teknoloji aracılığıyla öğretmenler öğrenmenin iyileştirilmesi kapsamında mobil cihazları işbirlikçi öğrenme ortamında kullanma fırsatını elde etmektedir (Joorabchi, Mesbah, & Kruchten, 2013).

Mobil öğrenmenin çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Söz konusu tanımlar bireylerin mobil cihazlarla akranlarının, eğitimcilerin ve öğrenme kaynaklarını içeren birbirine bağlı eğitim ortamlarıyla nasıl öğrenebilecekleri kapsamında şekillenmektedir. Mobil öğrenme en temelde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini ortak bir iş birliği ortamında birleştirmektedir. Mobilya öğrenme farklı topluluklarda farklı anlamlara karşılık kullanılmaktadır. Mobil öğrenme kapsamında e-öğrenme ve uzaktan eğitim gibi çeşitli uygulamalar sürdürülmektedir (Amry, 2018).

Mobil cihazların kendi başına ya da bir arada kullanılarak çevrim içi bağlantı imkanına sahip olması sebebiyle her geçen gün kullanımı artmaktadır. Ayrıca mobil cihazlar arasında bilgi saklama, taşıma ve değişik formatlar arasında aktarma yapabilme sebebiyle kablosuz, GPRS, bluetooth gibi bağlantı imkanları sunulmaktadır. Mobil öğrenme mobil bilişim ve elektronik öğrenme alanlarının bir arada yer alması sonucunda ortaya çıkan ve belirli bir yere bağlı olmaksızın içeriğe erişme, üretilen hizmetten yararlanma ve diğer insanlarla iletişimde bulunmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. Mobil öğrenme geleneksel öğrenmenin desteklenmesi amacıyla kullanılabileceği gibi uzaktan öğrenme amacıyla da kullanılabilir. Mobil öğrenmede zamandan ve mekândan bağımsız olarak bilgiye erişim imkânı sunulmaktadır (Christensen & Knezek, 2017).

M-Öğrenme

Mobil öğrenme ilgili literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Mobil öğrenme yalnızca mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleşen bir öğrenme değil bağlamlar arası öğrenmeyi ifade etmektedir. Mobil öğrenme öğrencilerin önceden belirlenen bir yer olmadığı zaman da gerçekleşen öğrenmeyi ifade etmektedir. Benzer şekilde öğrencilerin mobil teknolojilerin sunduğu öğrenme fırsatını avantaja çevirdikleri zamanda da mobil öğrenme gerçekleşebilmektedir (Çakır, 2011).

Mobil öğrenme gündelik yaşam içerisinde taşınabilir cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik öğrenmeyi ifade etmektedir. Mobil ortamda teknoloji değil öğrencilerin hareket halinde oluşları söz konusudur. Mobil cihazlar aracılığıyla elektronik öğrenme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. M-öğrenme olarak da adlandırılan mobil öğrenme akıllı telefon, cep telefonu, tablet ve cep bilgisayarları gibi mobil araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Avcı, 2018).

E-Öğrenme

Elektronik öğrenme çeşitli kaynaklarda alt yapısı sebebiyle teknolojiye dayalı öğrenme olarak da yer almaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler kapsamında öğrenme ve öğretme sürecinin planlaması yapılmaktadır. Ayrıca bireylerin kendilerini geliştirmesi ve mevcut performanslarını artırmaları için bilgi tabanı çözümlerine özellikle de internet teknolojisinin kullanımı ile çok boyutlu ve geniş ölçekli yapılandırma mümkün hale gelmektedir (Gökdaş, Bağrıaçık, & Torun, 2014).

Elektronik öğrenme platformlarında bireysel öğrenme ön plandadır. Daha açık bir ifadeyle kişilerin öz düzenleme becerileri süreçte etkin bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu öğrenci merkezli bir ortam tasarlanmaktadır (Amry, 2018).

Elektronik öğrenme sınıftaki öğrenmeye alternatif bir öğrenme biçimi olarak kullanılmaktadır. Bu öğrenme modeliyle öğrenciler zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın eğitimlerini internet aracılığıyla alabilmektedir. Günümüzde yaygınlaşan ve çok sayıda üniversitenin altyapısını oluşturduğu elektronik öğrenme, öğrencilere konuyu anlamadıkları takdirde iletişim araçları kullanılarak diğer öğrenciler ve öğretmenler ile iletişime geçme imkânı sunmaktadır (Özdamar, 2011).

Teknolojinin hızlı deęişme ve gelişme beraberinde geleneksel öğrenme ortamlarında yaşanan çeşitli sorunları gündeme getirmiştir. Geleneksel öğrenme ortamlarında öğrenci ve öğretmeni zaman ve yere baęlı olması sorunu elektronik öğrenme modeliyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır (Bal, 2010).

Uzaktan Eğitim

Türkiye'de eğitim alanında çoęunlukla geleneksel anlayış temel yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntem öğrenciyi pasif ve katılımsız hale getirirken eğitimin öğretmen merkezli, tekrar ve ezberci bir nitelik taşımasına yol açmaktadır (Demir & Akpınar, 2016).

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bireyler kendilerini daha etkili ve verimli geliştirme imkanına sahip olmuştur. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması ise bilginin istenildięi zamanda yorumlanmasına katkı sağlamıştır. Uzaktan eğitim öğretmen ve öğrencilerin farklı coęrafi alanlarda ve farklı zamanlarda öğrenme ve öğretme ilişkilerini iletişim teknolojileri ya da posta ile gerçekleştirdięi bir eğitim modelini ifade etmektedir (Korucu & Biçer, 2019).

Uzaktan eğitim kapsamında öğrenci ve öğretmen fiziksel olarak aynı ortamda bulunmamaktadır. Dolayısıyla kullanılan eğitim teknolojileri uzaktan eğitime uygun cihazlardan oluşmaktadır. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron ya da senkron yöntemlerinden uygun ve mümkün olanı kullanmaktadır. Asenkron eğitim istenilen zamanda basılı ya da elektronik ortamda alınan eğitim ifade ederken senkron uzaktan eğitim ise eş zamanlı iletişimi saęlayan teknolojiler bile etkileşime geçildięini göstermektedir (Amry, 2018).

Öğrenci merkezli uzaktan eğitimde öğrenci motivasyonunu yüksek olması ve özdenetim becerisine sahip olması, öğrenimin etkili olmasında kritik öneme sahiptir. Uzaktan eğitim öğrencilere istedikleri yerde ve zamanda, istedikleri hızda cihazlar aracılığıyla eğitim sunan bir öğrenim modelidir. Bunun yanı sıra uzaktan eğitim öğrencilerinin öğretmen elemanlar ile eş zamanlı görüşme gereksinimlerini karşılamaktadır (İslamoęlu, 2019).

Mobil Öğrenme Araçları

Mobil öğrenmenin eğitim alanında etkili bir şekilde sürdürebilmesi için mobil cihaz kullanımı gerekmektedir. Mobil cihazlar kapasiteleri ve satın alma maliyetleri bakımından farklılaşmaktadır. Ancak mobil cihazların taşınabilirlik ve kablosuz olarak çevrimiçi olabilme imkânı ortak noktalarını oluşturmaktadır (Yokuş , 2016).

Mobil cihazlar arasında bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, notebooklar, akıllı telefonlar ve kişisel dijital yardımcı cihazlar yer almaktadır. Bilgisayarların küçük haline benzeyen tablet bilgisayarlar dokunmatik ekran ve sesli komutu imkânı sunmaktadır. Tablet bilgisayarlarda hareketlilik saęlamakla beraber klavye ve touch pad bulunmamaktadır. Tablet bilgisayarlar dokunmatik ekran ile kaplıdır. Dolayısıyla touch pad yerine dokunmatik ekran ile görsel bir klavye kullanılırken imge şehrine parmak kullanılmaktadır. Tabletler farklı birer mobil işletim sistemi olan Windows, iOS ve Android gibi mobil işletim sistemi kullanmaktadır (Krause, O'Neil, & Dauenhauer, 2017).

Dizüstü bilgisayarlar ile notebooklar ise sabit bir modeme de elektrik baęlantısına baęlı olmaksızın bluetooth ve wifi baęlantılarına sahiptir. Dizüstü bilgisayarlar ve notebooklar taşınması ve çeşitli alanlarda kullanılması bakımından kolay kişisel bilgisayarlar olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca dizüstü bilgisayarların çoęunda masaüstü bilgisayarlarda bulunan yazılımlar kullanılabilmekte ve aynı türdeki dosyalar açılabilir. Cihazın kendisine klavye ve dokunmatik ekran gibi işlevler gören touch pad bulunmaktadır. Ayrıca daha büyük ayrıca bir ekrana baęlanıp kullanılabilme ve yine klasik klavye kullanılabilme imkânı da sunulmaktadır (Gökdaş, Baęrıaçık, & Torun, 2014).

Akıllı telefonlar kablosuz internet baęlantıları aracılığıyla derslerin takibinin yapılmasını ve dosyaların indirilerek saklanmasını mümkün kılmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimine baęlı olarak hızları ve kapasiteleri her geçen gün arttırılmaktadır. Akıllı telefonlar zaman içerisinde yüksek hızla halen devam etmekte olan deęişime gelişim süreçleriyle cep telefonlarının yerine geçmiştir. Akıllı telefonlarda telefon hizmetlerine ilave olarak uygulama programları da çalıştırılabilir (Yetkin, 2020).

Kişisel dijital yardımcı cihazlar tıpkı cep telefonları gibi çalışmaktadır. Cep telefonlarından ayrıldıkları husus ise bu cihazların ekranların geniş olması sebebiyle izleme ve okumada kolaylık sunmaktadır. Kişisel dijital yardımcı cihazlar dijital depolama, internet erişimi sunmaktadır. Bu cihazlarda kelimelerin

işlemcileri kalem aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu cihazlar ile e-postalara ve web sayfalarına erişim sağlanabilmektedir. İnteraktif ve grup öğrenimleri desteklenmektedir (Kuşkonmaz, 2011).

Eğitim Alanında Mobil Teknoloji Kullanımı

Mobil teknoloji en temelde taşınabilir çeşitli elektronik cihazları, sistemleri, ağları, mobil telefonları ve bilgisayarları ifade etmektedir. Teknolojinin en önemli özelliği hareketliliğe imkân sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler arasında GPRS, MMS, GPS ve WAP yer almaktadır (Avcı, 2018).

Teknoloji yükseköğretim alanı başta olmak üzere eğitim faaliyetlerinin her kademesinde en yüksek ivmeyle geliştirilmekte ve kullanıma dahil edilmektedir. Bu kapsamda farklı teknolojileri destekleyen mobil cihazlar aracılığıyla yüzlerce uygulama tek bir cihazla kullanılabilir hale gelmektedir (Merhi, 2015).

Mobil teknolojinin kullanıldığı cihazlar sabit bir elektrik bağlantısı olmaksızın pil ile çalışmaktadır. Cihazlar, kullanıcılarına zaman ve yer bakımından esneklik sağlamaktadır. Bu kapsamda iletişim, öğrenme ve çalışmayı sağlayan kişisel dijital yardımcı cihazlar, akıllı mobil telefonlar, tabletler, notebooklar ve dizüstü bilgisayarlar mobil cihazlar arasında yer almaktadır. Söz konusu cihazların ortak noktası kablosuz internet erişimi ve hücresel iletişim kullanmalarıdır (Gülseçen, Gürsul, Bayrakdar, Çilengir, & Canım, 2010).

Mobil teknoloji cihazlarının günümüzde artan hızları ve depolama kapasiteleri sebebiyle yalnızca çevrimiçi bağlantılarla sınırlı kalmadığı söylenebilir. Nitekim çevrimiçi veriler indirilerek cihazda saklanabilir hale getirilmekte ve çevrimdışı kullanımı sağlanmaktadır. Kapasitesine bağlı olarak indirme özelliği ağ bağlantısının sorunu olması durumunda ve ağ bağlantısının maliyetinden tasarruf edilmesi amacıyla kullanımda avantaj sunmaktadır. Mobil teknoloji cihazları mekândan bağımsız olarak herhangi bir masaüstü bilgisayarda yapılabilecek işlemlerin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır (Gökbulut, 2021).

Eğitim teknolojisi kavramı temelde iki boyuttan oluşmaktadır. Eğitim bilgi, beceri ve tutum kazanma, yetenekleri geliştirme sürecini ifade etmektedir. Eğitim süreci sonucunda kazanılan yeteneklerin kullanılabilir yapılar oluşturması ise teknolojiyi yansıtmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda ortaya çıkan imkanlar, bireylerin gerekli yeteneklerin kazanılması ve gerekli olan niteliklere sahip olunması bakımından eğitimi doğrudan etkilemektedir. Eğitim ve teknoloji kavramlarının etkileşimiyle ortaya çıkan eğitim teknolojisi, günümüzde her alanda vazgeçilmez bir hal almıştır (Lin, 2013).

Teknolojik yenilikler eğitimde teknolojinin kullanılmasının bir zorunluluk haline getirmiştir. Eğitim de öğrenenlerin oluşturduğu hedef kitle nüfusunu öğretmenlere göre çok daha hızlı artması ve geniş bölgelere yayılması sonucunda yüz yüze eğitimi yetersiz kalmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak eğitim teknolojilerinin kullanımı eğitimin kalitesinin artırılması kapsamında sistematik ve örgütlü olarak uygulanmasını gerektirmiştir (Kurnaz, 2010).

Günümüzde eğitim alanında teknolojinin kullanılması eğitim müfredatını dijital veriler haline getirilmesine yol açmıştır. Oluşturulan bu dijital verilerin öğrencilere ulaştırılmasını kullandığı teknolojiyi ise internet ağıdır. Dolayısıyla internet aracılığıyla ekonomik, kültürel ve coğrafi farklılıklar ve engeller aşarak öğrencilere öğrenim sunulabilmektedir (Niazi, 2007).

Mobil Cihazların Kullanımı

Mobil öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan mobil cihazların çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki türlü kullanım şekli bulunmaktadır. Kullanım biçimlerinin kendilerine has sağladığı fırsatlar ve sınırlılıklar bulunmaktadır. Temelde birlikte kullanım şeklini ifade eden karma yöntemin tercih edilmesi sonucunda nitelikli bir yapının oluşturulması sağlanmaktadır (Avcı, 2018).

Çevrimiçi

Çevrimiçi (online) olarak kablosuz bağlantı aracılığıyla bilgiye erişim kolaylaşmaktadır. Çevrimiçi bağlantılar arasında wi-fi, 3G, GPRS ve bluetooth yer almaktadır. Çevrimiçi kullanıma sunduğu fırsatlar arasında güncel bilgiye erişim, sınırsız bilgi ve senkron eğitim yer almaktadır. Ancak çevrimiçi kullanımın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Nitekim çevrimiçi kullanımda bağlantı ücreti ve hızı ile çekim gücü sınırlılıkları oluşturmaktadır (Rau, Gao, & Wu, 2008).

Çevrimdışı

Çevrimdışı (offline) kullanımda bağlantı ücreti ödenmemesi, şebeke çekim sorunlarıyla karşılaşılması ve bilgiye erişim konusunda mobil cihaza yüklü dosyalar kullanıldığı için hızlı ve kolay gerçekleşmesi birtakım fırsatları oluşturmaktadır. Çevrimdışı kullanımda var olan bilgiler kullanıldığı için bu alanda bir sınırlılık söz konusudur.

Mobil Öğrenmenin Uygulama Ortamları

Mobil öğrenme kuramı kapsamında öğrenmenin sınıf ve konferans salonlarının dışında gerçekleşmesi gerekmektedir. Öğrenmenin konumu ile öğrenmenin konusu arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı için mobil öğrenmenin informal boyutu da aktif olarak kullanılmalıdır. Mobil öğrenme ortamları kullanım şekillerine göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kuşkonmaz, 2011);

- ✓ Teknoloji odaklı mobil öğrenme
- ✓ Küçük ve taşınabilir elektronik öğrenme
- ✓ Bağlantılı sınıfta öğrenme
- ✓ İnfomal öğrenme.

Teknoloji odaklı mobil öğrenmede öğrenme ortamlarında teknolojik yeniliklerin teknik ve pedagojik imkân sağlaması sonucunda bir kullanım söz konusudur. Mobil cihazların kablosuz erişim sağlayabilmesi ve elde kolaylıkla taşınabilmesi sebebiyle geleneksel elektronik öğrenmeye küçük ve taşınabilir elektronik öğrenme yöntemiyle bir çözüm getirilmiştir. Sınıfta mobil teknolojilerin işbirlikli öğrenmeyi destekleyerek kullanılması bağlantılı sınıfta öğrenmeyi oluşturmaktadır. Nitekim diğer sınıflara bağlanılarak öğrenme çeşitliliği mümkün hale gelmektedir. Sınıf zorunluluğu olmadan her yerde öğrenme imkânı ise informal öğrenme ile sağlanmaktadır. İlgili alan yazında yer alan araştırmalarda genel itibarıyla formal (sınıf içi) ve informal (sınıf dışı) öğrenme üzerinde durulduğu görülmektedir (Tonga, 2015).

Sınıf İçi

Sınıf içi ya da formal öğrenme içerisinde tablet bilgisayar ve akıllı telefon gibi mobil cihazlar aracılığıyla kayıt ya da notlar alma, etkileşimli tahta kullanarak öğrenme ile ilgili bütün kazanımların ve içeriklerin cihazlara gönderilmesi ve öğrenci değerlendirme sınavlarının gerçekleştirilmesi mümkündür. Mobil cihazlar sınıfta grup çalışması gerçekleştiren öğrenci grupları ve işbirlikçi öğrenci projelerinde proje ekibinin etkileşimde bulunmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bireysel ya da takım çalışmalarına mobil teknolojiler aracılığıyla kolaylık sağlanmaktadır (Bozkurt, 2015).

Sınıf Dışı

Sınıf dışı ya da informal mobil öğrenmede yaşam boyu öğrenme desteklenmektedir. Daha açık bir ifadeyle sınıf dışında da öğrenciler herhangi bir sorun ile karşılaşmaları durumunda bu sorunun çözümü için gerekli araştırmaları gerçekleştirmektedir. Öğrenciler öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için mobil teknolojiler aracılığıyla sınıf dışında öğrenme sağlayabilmektedir (Bulun, Gülnar, & Güran, 2004).

Mobil sosyal paylaşım uygulamaları anlık bilgi ve içerik aktarımını sağlamaktadır. Geniş bir katılımcı kitlesi olan MoleNet projesi kapsamında çok sayıda alanda bireysel öğrenmenin desteklenmesi amacıyla mobil öğrenme ağı oluşturulmuştur. Söz konusu projede her yerde ve her zaman öğrenme sağlamak amacıyla informal yollardan öğrenmenin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır (Demir & Akpınar, 2016).

Mobil Öğrenme Faaliyetleri

Mobil öğrenme faaliyetleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaşmaktadır. Nitekim mesleki yetiştirme, bilgi tarama, uyarı ve bilgi özelliği taşıyan mobil uygulamalar, referans bilgilerini kapsayan mobil öğrenme uygulamaları, performansın artırılması için sunulan destek sistemleri, öğrencilerin özdeğerlendirme yapacakları testler, eğlence ve öğrenmeye yönelik oyunlar ve simülasyonlar, etkileşim ve iş birliğini destekleyen danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gibi uygulamalar mobil cihazlar aracılığıyla sağlanmaktadır (Domingo & Gargante, 2016).

Mobil öğrenme uygulamaları çoğunlukla bilgi tarama, içerik görüntüleme, sesli materyal dinleme, video ya da ders izleme, soru-cevap, tartışma, iletişim kurma ve dosya paylaşma gibi kullanım faaliyetlerine sahiptir (Torun & Dargut, 2015).

Bilgi Tarama

Mobil öğrenmede yer alan temel unsurlardan birisi olarak kablosuz bağlantılar öğrencilere yalnızca bilgisayarda ya da sınıf ortamında değil her yerde bilgiye erişme hizmeti sunmaktadır. Mobil cihazlar aracılığıyla erişimde kullanılan web tarayıcıları arasında Google Chrome, Internet Explorer, Safari yer almaktadır. Mobil öğrenme faaliyetlerinin farklı işletim ortamlarında da gerçekleşebilmesi kapsamında e-mail, mesajı ortamı, ses, grafik, video ve GPS uygulamaları aktif olarak kullanılmaktadır (Bulun, Gülnar, & Güran, 2004).

İçerik Görüntüleme

Mobil cihazlarda eğitsel içerikler ve elektronik kitap gibi zenginleştirilmiş uygulamalar yer almaktadır. Elektronik kitap uygulamaları video animasyon ve testler içermektedir. Ayrıca bu kitaplar üzerine not alınabilmekte ve işaretleme yapılabilmektedir. Z-kitap uygulamaları ise temelde interaktif eğitimi destekleyen uygulamaların zenginleştirilmiş bir halini ifade etmektedir. Mobil cihazlar akıllı tahtalar ile eş zamanlı şekilde kullanılabilirdiği için öğrencilerin kitap ve defter ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir (Bozkurt, 2015).

Sesli Materyaller

Podcast ya da sesli materyaller, uzaktan eğitim alanına doğrudan katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla mobil öğrenmede podcast 'in başarılı olduğu söylenebilir. Kişisel cihazlar üzerinden ses ve video dosyalarının web sayfası bildirimleriyle takibinin sağlandığı podcastler, internet bağlantısının bulunduğu tüm ortamları eğitim ortamına dönüştürülmektedir. Öğrenciler mobil cihazlar aracılığıyla çevrimiçi oldukları zaman içerisinde podcastler kullanarak öğrenmeye ulaşabilmektedir. Çevrimdışı zamanlarda ise daha önce kaydedilen eğitsel ses dosyaları dinlenebilir (Yetkin, 2020).

Video ve Ders İzleme

Mobil öğrenme faaliyetlerinde yer alan zaman ve mekân kısıtlaması bulunmayan taşınabilir medya oynatıcılardan izlenmesi mümkün video ve dersler görsel zeka ve içsel zekaya doğrudan hitap etmektedir. Geleneksel eğitim alanında çoğunlukla sözel zekaya önem verilmesine karşın farklı zekâ türlerine sahip öğrencilerin de olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu mobil cihazlar kullanılarak video derslerini durdurulması ve tekrar izlenmesi gibi imkanlar elde edilmektedir (Bostan, 2018).

Örgün eğitim sisteminde öğretmen ve öğrencinin yüz yüze iletişim kapsamında derslerin yürütüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla örgün eğitimi ortamında öğrencilerin kişisel zekâ ve öğrenme yetenekleri çoğunlukla göz ardı edilerek sınıfın genel düzeyine göre bir eğitim sunulmaktadır (Traxler, 2005).

Günümüzde öğrencilerin kişisel özelliklerinin göz önünde bulundurularak ders içeriklerinin bu yönde hazırlanması görüşü yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle geleneksel sınıf ortamında bu tarz bir eğitimin verilmesi zorunluluğu yaşandığı için mobil öğrenme uygulamaları tercih edilmektedir (Turgut, 2019).

İletişim Kurma ve Dosya Paylaşma

Öğrenciler eğitsel paylaşımların ve tartışmaların gerçekleştirildiği mobil soru cevap uygulamaları aracılığıyla öğrenme faaliyetlerine ulaşabilmektedir. Tartışma platformları aracılığıyla ise öğrenme faaliyetleri mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler teknolojinin gelişmesiyle beraber mobil cihazlarını kullanarak bilgi paylaşımlarını çeşitli mobil platformlar üzerinden daha etkin şekilde aktarmaktadır. Arama verilerinin saklandığı çok büyük boyutlardaki veri tabanları aracılığıyla aramalar kişisel hale getirilmekte ve kullanıcı doğrudan aradığı bilgiye en hızlı şekilde erişebilme imkânı bulmaktadır (Yavuz, Yetkin, & Efendioğlu, 2022).

Mobil Öğrenme Uygulamaları

Tarihsel süreç içerisinde teknolojinin gelişimi beraberinde sosyal ağların ortaya çıkışını sağlamıştır. Kullanıcıların etkileşimli olduğu içerikler oluşturarak paylaştığı sosyal ağlar ve online ansiklopedi

Wikipedia, Web 2.0 teknolojisinin en bilinen örnekler arasında yer almaktadır. Bu teknoloji sayesinde blog, podcast, mesajlaşma ve öğrenme yönetim sistemleri aktif şekilde kullanıma başlamıştır (Fraenkel & Norman, 2012).

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Örgün eğitimde sınıfların kendilerine ait web sayfalarının olmasının faydalı olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak internet sayfasının hazırlanması ve mobil cihazlara uyumunun sağlanması için konunun uzmanının süreci yürütmesi gerekmektedir. Elektronik alanda öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla beraber öğrenme sisteminde de yönetimin dönüştüğü görülmektedir. Söz konusu gelişmeler öğrenme yönetim sistemi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram mobil cihazlara uyumlu öğrenme yönetim sistemlerini ifade etmektedir (Georgieva, Georgieva, & Smrikarov, 2003).

Mobil cihazlar ile uyumlu öğrenme yönetim sistemleri arasında öğrencilerin online olmaları şartıyla ders materyallerine kolaylıkla ulaşabilecekleri, soru sorabilecekleri ve sorularına yanıt alabilecekleri, çeşitli tartışma ortamlarına aktif olarak dahil olabilecekleri, dosya ve veri aktarabilecekleri sistemler yer almaktadır. Öğrenme yönetim sisteminin öğrencilerin gereksinimini giderilebilmesi için en etkili olan yöntemin seçilmesi kritik bir öneme sahiptir (Korucu & Biçer, 2019).

Sosyal Ağlar

Bireylerin düşüncelerini paylaşıp tartışma ortamı yaratabildiği sosyal ağlar günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağlar üzerinde oluşturulan gruplar üzerinden metin, fotoğraf, video ya da ses gibi çoklu ortam içerik paylaşımları gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle ortak ilgi alanına sahip kullanıcıların tanışmasına imkan sağlayan sosyal ağlar farklı bilgilerin paylaşarak yeni bilgiler edinilmesi sebebiyle aktif öğrenmede doğrudan etkilidir (Churchill & Wang, 2014).

Günümüzde özellikle genç nesil tarafından bu tür uygulamalar sık kullanılmaktadır söz konusu uygulamaların eğitim alanında kullanılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Nitekim sosyal ağlar sundukları esneklik ve kullanıcı dostu olma özellikleri sebebiyle öğrenmeyi yönetimi sistemlerinde kolaylık sunmaktadır. Öğrencilerin basit şekilde grup oluşturması ve paylaşımlarda bulunması, iletişim ve cevap elde etme bakımından sosyal ağlar üzerinden gerçekleştiğinde oldukça hızlı nitelik kazanmaktadır (Karadağ, 2009).

Mesajlaşma

Günümüzde mesajlaşma kapsamında sınırlı sayıda karakterin kullanımına izin vermesi ve yüksek ücreti sebebiyle kullanıcı dostu olmadığı için bu alanda yeni arayışlara girilmiştir. Çok sayıda uygulama sayesinde sesli ve görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma sağlanmaktadır. Mobil mesajlaşma uygulamaları arasında Whatsapp, Skype ve Facebook messenger en sık kullanılan uygulamaları ifade etmektedir (Yokuş, 2016).

Dosya Paylaşımı

Dosya paylaşımı, sosyal ağlar aracılığıyla öğrenmeyi sağlamaktadır. Dosyalar mesajlaşma uygulamaları kullanılarak paylaşılmaktadır. Dosyaların yüksek boyutlu olması durumunda ise çeşitli cihazlar ile paylaşımının ve dağıtımının sağlanabilmesi amacıyla bulut bilişim kullanılmaktadır. Bulut bilişim ortak bilgi paylaşımı sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamalar arasında en sık kullanılanlar Google Drive ve Dropbox'tır (Crompton, 2013).

Mobil Öğrenmenin Bileşenleri

Mobil öğrenmenin bileşenleri arasında paydaşlar, teknoloji ve pedagoji yer almaktadır. Mobil öğrenme sisteminin paydaşları olan öğrencilerin, öğretmenlerin, yönetimin ve personelin sistemin başarısı için çeşitli görevler yürüttüğü görülmektedir. Ayrıca bütün paydaşların birbirini desteklemesi kritik bir öneme sahiptir. Burada unutulmaması gereken öğrencilerin öğrenme artışını sağlama amacıdır (Kurnaz, 2010).

Teknoloji mobil öğrenme sisteminin önemli bir unsuru olarak altyapı ve cihaz özellikleri, arayüz ve servis kalitesinin mobil öğrenme üzerinde kritik etkileri bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Bu sistemde içerik, müfredat ve öğrenme stilleri birbiri ile etkileşim içerisindedir (Trifonova, 2003).

Öğretmenler ile müfredat ve teknoloji geliştiren kişilerin mobil öğrenmede başarıyı yakalayabilmesi için seçeceği mobil teknolojide çeşitli unsurları göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin teknik destek, altyapı, servis ve cihaz maliyetlerinin detaylı şekilde araştırılması gerekmektedir. Öğrenme ve öğretmeyi uygun içerik uygulamalarını geliştirilebileceği kullanışlı ve kabul edilebilir mobil teknolojinin seçimi sağlanmalıdır. Benzer şekilde öğrenme hedefine uygun, olumlu ve olumsuz yanlarını belirlenmiş olduğu mobil teknolojinin seçilmesi gerekmektedir. Karşılaşabilecek teknik sorunlarda destek sağlayacak kişilerin belirlenmesi ve malzeme eksiklerinin giderilmesi oldukça önemlidir. Bu aşamada kurum tarafından temin edilecek malzemeyi yönetimi için stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir (Turgut, 2019).

Mobil öğrenmenin etkin bir şekilde kullanımı için eğitimcilere mobil teknoloji kullanımı ve mobil öğrenmede kullanılacak öğretim faaliyetleri eğitiminin verilmesi gerekmektedir. İşbirliği ve grup çalışmasını destekleyen mobil teknolojinin seçimi doğrultusunda sınıfın ve müfredatın gereksinimlerine uygun uygulamaların kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca seçilecek mobil teknolojide her kullanıcı için güvenliğin sağlanması kritik bir öneme sahiptir (Özdamar, 2011).

Mobil öğrenme sisteminin özellikleri arasında öğrenmenin kontrol edilmesi yer almaktadır. Sistem kapsamında öğrencilere öz düzenleme ya da özerk öğrenme imkanı sunulmaktadır. Öğrenenler sistemin kişisel ve bağımsız olarak kullanılabilir. Sistem öğrencilere içerikleri pekiştirmek ya da eksiklerini düzeltmek ve bilgi paylaşımı sağlamak gibi öğrenme aktivitelerinde fırsat sunmaktadır. Ayrıca sistem kapsamında öğrencilerin teşvik edilmesi ve kullanımlarının artırılması için farklı öğrenme içerikleri yer almaktadır (İslamoğlu, 2019).

Öğrenme Yaklaşımında Mobil Öğrenme

Mobil cihazların eğitim alanında çok sayıda avantajı bulunmasına karşın bu avantajlar yalnızca mobil cihazlara bağlı değildir. Öğrencilerin cihazları öğrenme sürecinde aktif kullanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla öğrenme sürecinde pasif kalmadıkları için başarı sağlanabilecektir. Bu durum öğrenme içeriklerini, beklenen kazanımları ve öğrenme ortamını başarılı hale getirmektedir. Öğrenme yaklaşımında mobil öğrenme durumu öğrenme, tam zamanlı öğrenme, otantik öğrenme ve sosyal öğrenme olmak üzere dört alt başlıkta incelenmektedir (Gökdaş, Bağrıaçık, & Torun, 2014).

Durumlu Öğrenme

Durumlu öğrenme yaklaşımında, öğrencilerin sürece aktif olarak katılım sağlamaları sonucunda öğrenmeye karşı daha istekli olacakları savunulmaktadır. Lave ve Enger tarafından geliştirilen bu yaklaşım durumlu bilinç kavramına dayanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle öğrenme en iyi bir bağlam içerisinde gerçekleşebilmektedir (Demir & Akpınar, 2016).

Öğrenme, öğrenme ortamının kültüründen, bağlamından ve uygulamalarından etkilenmektedir. Durumlu öğrenme yaklaşımı uyarınca öğrenmede ortam etkileşimli olmalı ve öğrenci aktif konumda bulunmalıdır. Ayrıca öğrenci arkadaşları ile etkileşime geçerek çemberin dışına merkeze doğru hareket sağlayabilir. Bu durum öğrencinin deneyim sahibi olmasına katkı sağlamaktadır (Tonbuloğlu, 2017).

Durumlu öğrenme öğrenmeyi sosyokültürel bir olgu içerisinde değerlendirmektedir. Öğrencilere uygun öğrenme uygulaması kapsamında etkinliklere katılmak üzerine teşvik sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler öğrenme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Öğrenme sürecinde içerik, görev ve olaylar yansıtılmaktadır. İçeriğin yöneticisi olan kişiye ait ortam durum, değerler ve inançlar bağlamı ifade etmektedir. Durumlu öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için sınıfta kazanılması arzu edilen bilginin desteklenmesine yönelik gerçek hayattan ve problem tabanlı aktiviteler kullanılmalıdır. Öğrenciler fazladan çaba ve destek istemeyecek fakat gerekli rehberliğin sağlanacağı öğrenme durumları ile karşılaşacaktır. Durumlu öğrenme, mobil öğrenme ile yakından ilişkilidir. Zira mobil öğrenme sürecinde öğrenci aktif konumdadır. Ayrıca bu tür öğrenmede süreç tek başına ya da çoklu olarak sürdürülmektedir (Gökbulut, 2021).

Tam Zamanlı Öğrenme

Tam zamanlı öğrenme, öğrenme sürecinin ertelemeden gereksinim anında gerçekleşmesini ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle gerçekleştirilen bir öğrenmenin hemen uygulamaya konulması tam zamanlı öğrenme kapsamında yer almaktadır (Turgut, 2019).

Tam zamanında öğrenme sosyal gereksinimlere en kısa sürede ve esnek şekilde yanıt verebilen bir eğitim sistemi görüşünü ileri sürmektedir. Gündelik hayatta karşılaşılan sorunların çözümünde kavramlar, fikirler ve teoriler gibi öğrenme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İnternet teknolojisi bilgiyi üretenlere ve enformasyonun yayanlara erişimi kolay kıldığı için okullara olan bağımlılık ve öğretmenlerin öğrenme aracılığında azalma yaşanmaktadır (Bal, 2010).

Tam zamanında öğrenmede öğrenen kontrolü, yer ve zamandan bağımsız erişim sağlaması ve bilginin fonksiyonel kullanımı olmak üzere üç karakteristik özellik bulunmaktadır. Bu özellikler mobil öğrenme ile yakından ilişkilidir. Nitekim tablet ve akıllı telefon gibi taşınabilir mobil cihazlar öğrenme ortamını sınıf dışına taşıyarak öğrencilerin arzu ettiği esnek ortamı sunmaktadır (Avcı, 2018).

Otantik Öğrenme

Otantik öğrenme öğrencinin doğrudan bir konuyu öğrenmesinden ziyade dünya sorunlarına yanıt ve çözüm bulabilmesini ifade etmektedir. Otantik öğrenme sürecinde görev etkinlik ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu süreçte katılımcıları oluşturan öğrenciler aktif, öğretmenler ise rehber konumundadır (Yokuş , 2016).

Otantik öğrenme de öğrencilerin sorunlara çözüm üretebilmeleri için derin bir bilgi tabanı kazanmış olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmenler öğrencilerde yüksek düzey düşünmeyi sağlayacak açıklama, organize etme, yorumlama ve değerlendirme gibi alanlara rehberlik sunmaktadır (Kurnaz, 2010).

Otantik öğrenmenin başarılı şekilde sağlanmasında bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim otantik görevler gerçek dünya ile ilişkili olduğu için karşılaşılan pek çok sorun gibi karmaşık olmalıdır. Otantik görevler işbirlikli öğrenmenin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır (İslamoğlu, 2019).

Mobil öğrenmede özellikleri sebebiyle otantik öğrenmede olduğu gibi gerçek yaşam sorunlarına çözüm üretme de başarılıdır. Teknolojik gelişmeler beraberinde taşınabilir cihazların kullanılmasını ve otantik öğrenme ortamında uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Nitekim akıllı telefonların ve internet bağlantısının yaygın hale gelmesi gerçek yaşam sorunlarına çözüm üretme amaçlı otantik öğrenme de doğrudan etkilidir (Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008).

Sosyal Öğrenme

Sosyal öğrenmede temel unsur bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Sosyal öğrenme teorisinde bireyin her şeyi doğrudan öğrenmesine gerek olmadığı başkalarının deneyimlerini gözleyerek çok sayıda şeyin öğrenilebileceği savunulmaktadır. Mobil teknolojilerde yaşanan hızlı gelişme sosyal öğrenme platformlarına, mobil cihazlar aracılığıyla erişimi kolay ve esnek hale getirmiştir. İnfomal öğrenme kaynaklarından çoğunlukla sosyal ağ platformları ya da medya paylaşım siteleri aktif olarak kullanılmaktadır. Sonuç itibarıyla sosyal etkileşimin mobil iletişimde bir ana unsur niteliği taşıdığı söylenebilir (Tonbuloğlu, 2017).

Sosyal ağlar yalnızca sosyalleşme ya da eğlenme amacıyla kullanılmamaktadır. Nitekim bu ağlar bilgiye kolay erişim, öğrenmenin sağlanması ve profesyonel boyutta iş gerçekleştirmek kapsamında da sık tercih edilmektedir. Sosyal ağ tarafından sunulan hizmetler kullanıcıların deneyimlerini zenginleştirilmektedir. Bu hizmetler arasında kişisel hale getirme, içerik ekleme, işbirliği sunma ve üst veri yer almaktadır (Al-Said, 2015).

Mobil öğrenme ortamında yer alan sorulara yönelik öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara geri bildirimler sistem üzerinden hızlıca gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla mobil cihazlar üzerinden içerik iletiminin kısa mesaj servisi kapsamında gerçekleştirilmesi de bu alana sunulan destekler arasında yer almaktadır. Öğrencilere yeni fikir ve kavramlar, daha önce öğrendikleri bilgi etrafında yapılandırma kapsamında sunulmaktadır. İçerik duyarlı mobil öğrenme uygulamaları ise içerik ve sosyal ortama erişim sunmaktadır (Bozkan, 2018).

Öğrenme aşamasında mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleşen sosyal etkileşim sayesinde bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Örneğin online ortamda tartışma platformları işbirlikli öğrenmede aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenme sürecinin sınıf ortamı dışında da ya da formal bir müfredat haricinde gerçekleştirilmesi mobil teknoloji kullanılarak yaşam boyu devam ettirilmektedir. Öğrencilerin öğrenme

kaynaklarına erişimlerinin mobil cihazlar kapsamında sağlanması öğrenme yönetim sistemleri kapsamında yer almaktadır. Sonuç itibarıyla mobil öğrenmenin öğrenme yaklaşımlarını destekler nitelikte olduğu söylenilebilir (Wang, Wiesemes, & Gibbons, 2012).

Mobil Öğrenmenin Eğitime Sunduğu Avantajlar

Günümüzde akıllı cep telefonlarının ve taşınabilir kablosuz cihazlara erişim kolaylığının yaygınlaşması sonucunda teknoloji destekli öğrenme alanında çeşitlilik yaşanmaya başlamıştır. Teknolojinin kullanımı öğrencilerin öğrenme gereksinimlerinin giderilmesi ve farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımlarının sağlanması için stratejik bir öneme sahiptir (Korucu & Biçer, 2019).

Mobil öğrenme eğitim içerikleri öğrencilere zaman ve yer kısıtlaması olmaksızın kablosuz ve mobil cihazlar yardımıyla sunulabilmektedir. Öğrencilerin mobil öğrenmeyi kabullenme düzeylerinde performans ve çaba beklentisi, sosyal etki, kullanılabilirlik ve öz yönetimlerinin belirleyici olduğu söylenebilir (Oran & Karadeniz, 2007).

Eğitim alanında zaman ve mekan kısıtlaması olmadan mobil öğrenmenin erişilebilir olması çok sayıda avantajı beraberinde getirmektedir. Eğitim alanında faaliyet yürüten araştırmacılar ve eğitimciler mobil öğrenmenin öğrencilerin gereksinimlerini desteklemek ve çeşitli uygun öğrenme ortamları geliştirmek aracılığıyla yenilikçi özelliklere sahip öğrenme uygulamalarında destek sağlayan bir niteliğe sahip olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca mobil öğrenme öğretim destek aracı kapsamında tek başına kullanılabilir (Çakır, 2011).

Öğrenciler için mobil öğrenme, zaman ve mekan kısıtlaması olmaması sebebiyle kendi kendilerine kendi öğrenme hızlarında öğrenme sağlayacakları bir ortamı ifade etmektedir. Mobil öğrenme sürekli yoğun olan insanlar için oldukça faydalıdır. Nitekim içeriklere zaman kısıtı olmadan erişim fırsatı sunulması ve öğretmen ile öğrenci arasında yer alan iletişimin geliştirilmesi sebebiyle mobil öğrenmede işbirlikçi bir destek sunulmaktadır. Mobil öğrenme ile öğrenci merkezli eğitimin geliştirileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu öğrenme yönteminde medya içeriklerinin zengin olması özellikle teknolojiye merak duyan öğrencilerin ilgisini çekeceği için katılımların artmasında bir avantaj sunmaktadır (Özdamar, 2011).

Mobil öğrenme öğrenci gereksinimlerine göre kişiselleştirilmiş eğitime imkan sağladığı için senkron ya da asenkron iletişim aracılığıyla işbirliğini kolaylaştırıcı etkiler sunmaktadır. Mobil öğrenmede en büyük avantaj ise ders aracının mekana bağımlı olmaması sebebiyle yer değiştirilmesidir. Dolayısıyla taşınabilir özelliğe sahip ders aracı, öğrenmenin mekan dışarısında da sağlanmasını mümkün kılmaktadır (Gökbulut, 2021).

Mobil öğrenim aracılığıyla zaman ve mekana bağlı olmaksızın öğrenme içeriklerine erişim sağlanabilmektedir. Mobil öğrenim sistemi içerisinde farklı işletim yöntemleri kullanılmaktadır. Söz konusu işletim yöntemleri aracılığıyla içerikler kişisel hale getirilebilmektedir. Ayrıca bu içerikler çoklu erişim kapsamında defalarca kez kullanılabilir (Yokuş , 2016).

Mobil öğrenme uygulamaları içerisinde yer alan akıllı telefonların, bilgisayarların satın alma maliyetlerine nazaran daha ucuz olması bir avantaj sunmaktadır. Ayrıca bu akıllı telefonların kullanılabilirlik düzeyi çok daha yüksektir. Öğreten ve öğrenen arasındaki etkileşimin artırılmasında etkili olan mobil öğrenme, cihazların taşınabilir özelliği kapsamında çok sayıda öğrencinin coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerde yer almasına karşın ortak çalışmalarda birleşmesine katkı sağlamaktadır (Bulun, Gülnar, & Güran, 2004).

Yeni nesil teknolojiler ile donatılan mobil cihazların öğrencilerin ilgisini çekmesi sebebiyle öğrenmeye yönelik motivasyonlarını arttırdığı söylenebilir. Mobil cihaz sahipliğinin yaygınlaşması ve eğitime erişilebilirliğin kolay hale gelmesi engelli öğrencilerin de öğrenme sürecine aktif katılımını mümkün kılmaktadır (Korucu & Biçer, 2019).

Mobil öğrenme öğrencilerin gereksinimi duyduğunda bilgiye erişmesine, öğrenme sorumluluklarını üstlenmesine, öğrenme hızları kapsamında ilerleyebilmesine ve yeni öğrenme yöntemlerini keşfederek kullanmasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler mobilya öğrenme sayesinde yeni bilgi ya

da ürünleri akranlarıyla paylaşabilmekte, kendilerini ve akranlarını değerlendirmeye tabi tutabilmektedir (Torun & Dargut, 2015).

Mobil Öğrenmenin Eğitime Sunduğu Dezavantajlar

Eğitim alanında teknoloji kullanımında mobil öğrenme ortamları öğrencilere yönelik çok sayıda avantaj sunmasına karşın bazı dezavantajlara da sahiptir. Nitekim bu dezavantajlar arasında motivasyon, iletişim becerileri, zaman yetersizliği, ailevi sorumluluklar, öz yeterlilik düzeyi, öğrenme yöntemleri, yalnız bırakılmış hissi, iletişim becerisi, eğitime erişim, geri bildirim, teknoloji korkusu ve demografik faktörler yer almaktadır (Tonbuloğlu, 2017).

İlgili literatür incelendiğinde araştırmacıların mobil öğrenme alanında yer alan uygulamalara dair bir takım endişeleri bulunduğu söylenebilir. Bu endişelerin temelinde teknolojiye meraklı ve yatkın öğrenciler ile teknolojiye uzak olan öğrenciler arasında avantaj farklılığı yaratacağı yer almaktadır. Zira teknolojiye yatkın olmayan öğrencilerin bu alanda zorluk çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca eğitim alanında kullanılan mobil öğrenmede sürekli değişen ve güncellenen bilgi ve içerikler sebebiyle yer alan mevcut içeriklerin güncelliğini hızlı yitireceği ileri sürülmektedir (Yetkin, 2020).

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik dezavantajlar arasında teknik bilgi sahibi olmayan öğretmenler ve öğrenciler bakımından ilave eğitim gereksinimlerinin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Ayrıca akıllı telefonların ve mobil cihazların sınırlı depolama kapasitelerinin, mobil cihazların zorlayıcı grafiklere yönelik işleme yetersizliklerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak demoda hale gelmesine neden olacağı iddia edilmektedir. Mobil öğrenmeye yönelik dezavantajlar arasında kablosuz geniş bant bağlantı sınırlılıkları sebebiyle öğrenmeyi olumsuz etki edeceği ileri sürülmektedir (Çakır, 2011).

Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum

Teknoloji ve eğitim sürecinin birbirine uygun şekilde bütünleştirilmesi için tüm paydaşların sürece karşı olumlu tutum geliştirmesi gerekmektedir. Olumlu tutumların geliştirilmesi etkili sonuçların alınmasında kritik öneme sahiptir. Tutum en basit tanımıyla kazanılması için öğrenilmesine gereksinim duyulan, davranışları bakımından bireyleri yönlendiren ve bireylerin karar alma süreçlerinde tarafsızlığı yok eden bir olguyu ifade etmektedir (Bozkan, 2018).

Bireyler belirli objelere karşı geliştirdikleri önyargılar kapsamında tutumlarını sergilemektedir. Dolayısıyla hangi alanda olduğuna bakılmaksızın toplumların gelişmesi için içinde buldukları ortamın ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojik yenilikleri ortaya koyması ve bireylerin kullanıcı olarak o yeni teknolojiye ilgi duymaları, benimsemeleri gerekmektedir (Kuşkonmaz, 2011).

Mobil öğrenme sisteminin başarılı uygulaması öğretmenler ile öğrenciler, sistemin kullanılmasına dair istek duymalı, kullanmaya yönelik yeterli bilgiye sahip olmalı ve hazır durumda bulunmaları gerektirmektedir. Bu sistemin uygulanmaya konulmasının ardından takibinin sağlanması, elde edilen sonuçların değerlendirmeye tabii tutulması, bu kapsamda yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması ve geliştirilmesi amacıyla için çeşitli tedbirlerin sağlanması gerekmektedir. Mobil öğrenme sisteminin değerlendirilmesi öğrenim müfredatında mobil öğrenme sistemine uygun düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır (İslamoğlu, 2019).

Mobil öğrenme sisteminin öğretmenler ile öğrenciler için kabul görüp görmediğine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi, öğretim sisteminin yanı sıra yeni sistemin getireceği avantaj ve dezavantajların ortaya çıkarılmasında kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca mobil öğrenme sisteminin ülke genelinde yaygın olarak kullanımı, mobil cihazların kullanıcılarının öğrenme sistemine dair tutumlarını tespit edilmesi ve teşvik edilmesi ile mümkün olacaktır (Yokuş , 2016).

YÖNTEM

Çalışmada nicel araştırma metodu kullanılmıştır. Nicel çalışmaların temelinde müspet ilimlere sırtını dayamaktadır. Sayısal ve mantık nicel çalışmaların ana felsefesidir. Nicel çalışmaların metodu tarafsız ve mantık kaidelerine göre netice verir. Nicel çalışmalar neticesinde ulaşılan bilgiler genellenebilir. Çalışmanın neticesi elde edilen veriler matematiksel bilgiler olduğundan istatistiksel olarak işlem yapılabilir (Sönmez & Alacapınar, 2019).

Konya iline bağılı Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağılı ilkokullarda 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri anketler vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Sınıf Öğretmenlerinin Mobil Öğrenme İlişkin Görüşleri Çevrimiçi Anketi” ölçeği kullanılarak konunun betimlemesine çalışılmıştır. Edinilen veriler betimsel istatistik metodu ile çözümlenecek ardından değerlendirme yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

Konya iline bağılı Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde, 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında, Millî Eğitim Bakanlığına bağılı ilkokullarda görev yapan 198 sınıf öğretmenin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Sınıf Öğretmenlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	132	66,7
	Erkek	66	33,3
Yaş	22-40 yaş	62	31,3
	41-50 yaş	96	48,5
	51-65 yaş	40	20,2
Meslekteki Kıdeminiz	0-10 yıl	16	8,1
	11-15 yıl	32	16,2
	16-20 yıl	40	20,2
	21 yıl ve üzeri	110	55,6
Lisans Öğrenimde Hangi Bölümden Mezun Oldunuz?	Eğitim Fakültesi-Sınıf Öğretmenliği	138	69,7
	Fen-Edebiyat Fakültesi / Pedagojik Formasyon	14	7,1
	Eğitim Fakültesi / Diğer Öğretmenlik Bölümleri	36	18,2
	Diğer Fakülteler	10	5,1
Toplam		198	100

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Çalışmaya Konya iline bağılı Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan 198 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet dağılımları incelendiğinde; %66,7’sinin kadın (f: 132 kişi) ve %33,3’ünün erkek (f: 66 kişi) olduğu görülmüştür. Çalışmaya kadın öğretmen katılımının daha yoğun olduğu görülmüştür ve Şekil 1’de gösterilmiştir.

Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yaş dağılımları incelendiğinde; %48,5’inin 41-50 yaş (f: 96 kişi), %31,3’ünün 22-40 yaş (f: 62 kişi) ve %20,2’sinin 51-65 yaş (f: 40 kişi) olduğu görülmüştür. 41-50 yaş aralığındaki sınıf öğretmenlerinin çalışmaya katılım oranının daha yüksek olduğu görülmüştür ve Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyet Dağılımları
Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Şekil 2: Sınıf Öğretmenlerinin Yaş Dağılımları
Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem süre dağılımları incelendiğinde; %55,6'sının 21 yıl ve üzeri (f: 110 kişi), %20,2'sinin 16-20 yıl (f: 40 kişi), %16,2'sinin 11-15 yıl ve %8,1'inin 0-10 yıl (f: 16 kişi) olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin ağırlıklı olarak 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip oldukları görülmüştür ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3: Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Süre Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin lisans öğreniminde hangi bölümde okudukları incelendiğinde; %69,7'sinin Eğitim Fakültesi-Sınıf Öğretmenliği Bölümü (f: 138 kişi), %18,2'sinin Eğitim Fakültesi-Diğer Öğretmenlik Bölümleri (f: 36 kişi), %7,1'inin Fen-Edebiyat Fakültesi-Pedagojik Formasyon (f: 14 kişi) ve %5,1'inin Diğer Fakülteler (f: 10 kişi) olduğu görülmüştür. Eğitim Fakültesi-Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin katılımının çok daha yoğun olduğu görülmüştür ve Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4: Sınıf Öğretmenlerinin Bölüm Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği'nin Karar Aşaması, Karar Türü ve Yenilikçilik Özelliklerine İlişkin Bulguların İncelenmesi

Ölçek 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan bölümler sıralandığında; ilk bölüm karar aşaması, ikinci bölüm karar türü ve üçüncü bölüm yenilikçiliktir. Bu bölümlerin özellikleri, ölçeğin geliştirilmesi aşamasında katılımcılara yöneltilen sorularla belirlenmektedir. M-öğrenme karar aşaması bölümü; bilgi, ikna, kararı benimseme, kararı reddetme, uygulama ve doğrulama seçeneklerinden meydana gelmektedir. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre karar aşaması bölümü ilişki düzeyleri Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Karar Aşaması Bulguları

Karar Aşaması	Maddeler	Kadın		Erkek		Genel		χ^2	p
		f	%	f	%	f	%		
Bilgi	M-öğrenme hakkında fazla bilgim yoktur. Mobil cihazlardaki öğrenme uygulamalarını daha çok çevremdekilerde görürüm.	0	0,0	4	6,1	4	2,0	12,09 7	0,017 *
İkna	Mobil cihazların eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Mobil cihazlarla öğrenme konusunda araştırma yapıyorum.	36	27,3	2	3,3	58	29,3		
Benimseme	İleriki zamanlarda ihtiyacım olan bilgiyi, mobil cihazların sunduğu imkânları kullanarak öğreneceğim.	6	4,5	0	0,0	6	3,1		
Reddetme	Benim için gerekli olan bilgiyi mobil cihazları kullanarak elde edeceğimi düşünmüyorum.	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Uygulama	İhtiyacım olan bilgiyi mobil cihazları kullanarak öğreniyorum. Mobil cihazları eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanıyorum.	44	33,3	1	2,7	62	31,3		
Doğrulama	Mobil cihazları kullanarak öğrenmenin bana faydalı olduğunu anladım. Mobil cihazların eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum.	46	34,8	2	3,3	68	34,3		
Toplam		132	66,7	6	3,3	19	10,0		
				6	3	8	0		

*p<.05, χ^2 : Ki-Kare Testi (Kategorik Veriler)**Kaynak:** Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 2'ye bakıldığında; sınıf öğretmenlerinin, % 2,0 bilgi (K=0, E=4), %29,3 ikna (K=36, E=22), %3,1 benimseme (K=6, E=0), %0,0 reddetme (K=0, E=0), %31,3 uygulama (K=44, E=18) ve %34,3 doğrulama (K=46, E=22) aşamasında oldukları görülmüştür. Bu bulgu, sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla; ikna, uygulama ve doğrulama karar aşamasında olduklarını göstermektedir. Hiçbir sınıf öğretmenin reddetme aşamasında olmadığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre karar aşaması özelliklerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür ($\chi^2=12,097$, $p<.05$). Kadın sınıf öğretmenlerinin, erkek sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek oranda uygulama ve doğrulama karar aşamasında oldukları tespit edilmiştir.

Tablo 3: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Karar Türü Bulguları

Karar Türü	Maddeler	Kadın		Erkek		Genel		χ^2	p
		f	%	f	%	f	%		
Otorite	Mobil öğrenme uygulamalarını yetkili kişilerin etkisiyle kullandım. Mobil öğrenme uygulamalarını kullanımına karar vermemde çevre baskısının etkisi oldu. Mobil cihazların eğitsel kullanımı hakkında otorite (idare veya yetkililer) istediği için bilgi sahibi oldum.	104	78,8	36	54,5	140	70,7	11,342	0,001**
Çevre	Çevremdeki önemli insanlar, mobil cihazları kullandıkları için ben de bu cihazları öğrenme amaçlı kullandım. Arkadaşlarımın mobil cihazları kullanması, beni de bu araçları eğitimde kullanmama teşvik etti. Ailem mobil cihazları eğitsel amaçlı kullanmam hususunda beni destekledi.	28	21,2	30	45,5	58	29,3		
Kendi	Mobil cihazları kullanarak gerekli bilgiyi öğrenmek, tamamen kendi isteğimle olmuştur.	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Toplam		132	66,7	66	33,3	198	100,0		

p<.01, χ^2 : Ki-Kare Testi (Kategorik Veriler)Kaynak:** Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 3'e bakıldığında; sınıf öğretmenlerinin, % 70,7 otorite etkisi (K=104, E=36), %29,3 çevre etkisi (K=28, E=30) ve %0,0 kendi isteği (K=0, E=0) karar türünde yer aldıkları görülmüştür. Bu bulgu, sınıf öğretmenlerinin mobil araçları otorite etkisiyle benimseme oranlarının çevre ve kendi isteği ile benimseme oranlarına göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Hiçbir sınıf öğretmenin kendi istediği ile mobil araçları benimsemediği görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre karar türü özelliklerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür ($\chi^2=11,342$, $p<.05$). Kadın sınıf öğretmenlerinin, erkek sınıf öğretmenlerine göre mobil araçları otorite etkisi ile benimseme oranlarının, erkek sınıf

öğretmenlerinin de kadın sınıf öğretmenlerine göre mobil araçları çevre etkisiyle benimseme oranlarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre yenilikçilik özellikleri bölümü ilişki düzeyleri Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Yenilikçilik Özellikleri Bulguları

Yenilikçilik Özellikleri	Maddeler	Kadın		Erkek		Genel		χ^2	p
		f	%	f	%	f	%		
Geride Kalanlar	Çevremde mobil öğrenme uygulamalarını en geç kullanan kişilerdendim. Henüz yeni bir bilgi öğrenmek için mobil cihaz kullanmadım.	4	3,0	4	6,1	8	4,0	3,827	0,43
Geç Çoğunluk	Öğrenme sürecinde mobil cihazları kullanmaya çevremdeki birçok kişiden sonra başladım.	24	18,2	8	12,1	32	16,2		
Erken Çoğunluk	Öğrenme sürecinde mobil cihazları ilk kullanan kişilerden değilim; ancak çevremdeki birçok kişiden önce kullandım.	68	51,5	30	45,5	98	49,5		
Erken Benimseyenler	Çevremde mobil cihazlar yaygın hale gelirken, kendim için gerekli bilgiyi mobil cihazları kullanarak öğrenen ilk kişilerden biriydim.	28	21,2	20	30,3	48	24,2		
Yenilikçiler	Mobil öğrenme uygulamalarını kullanmaya, çevremdekilerin çoğu bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi değilken ve çevremde yeterince mobil cihaz yokken başladım.	8	6,1	4	6,1	12	6,1		
Toplam		132	66,7	66	33,3	198	100,0		

*p<.05, χ^2 : Ki-Kare Testi (Kategorik Veriler)

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Tablo 4.4'e bakıldığında; sınıf öğretmenlerinin, %4,0 geride kalanlar (K=4, E=4), %16,2 geç çoğunluk (K=24, E=8), %49,5 erken çoğunluk (K=68, E=30), %24,2 erken benimseyenler (K=28, E=20) ve %6,1 yenilikçiler (K=8, E=4) kategorisinde buldukları görülmüştür. Bu bulgu, sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla; erken çoğunluk ve erken benimseyenler özelliklerine sahip olduklarını göstermektedir. Diğer benimsenen yenilikçilik özellikleri sırayla; geç çoğunluk, yenilikçiler ve geride kalanlar olmuştur. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre yenilikçilik özelliklerinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür ($\chi^2=3,827, p>.05$).

Tablo 5'e bakıldığında; sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme açısından kendilerini yüksek düzeyde ($\bar{x}=5,49$) yeterli hissettikleri tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin benimseme düzeylerine bakıldığında; güncel avantaj ($\bar{x}=5,80$), uyumluluk ($\bar{x}=5,33$), denenebilirlik ($\bar{x}=5,60$), karmaşıklık ($\bar{x}=5,34$) ve gözlenebilirlik ($\bar{x}=5,39$) alt boyutları açısından da sınıf öğretmenlerinin kendilerini yüksek düzeyde yeterli hissettikleri anlaşılmıştır.

Tablo 5: Sınıf Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeyi Benimseme Düzeyleri

Ölçek ve Alt Boyutları	N	\bar{x}	S.S.
Güncel Avantaj	198	5,80	1,04
Uyumluluk	198	5,33	1,13
Denenebilirlik	198	5,60	1,13
Karmaşıklık	198	5,34	1,02
Gözlenebilirlik	198	5,39	1,14
Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği	198	5,49	0,94

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin alt boyutlarından Güncel Avantaj maddelerine verilen cevapların ortalama puanları incelenmiş olup Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: Sınıf Öğretmenlerinin Güncel Avantaj Düzeyleri

Ölçek	Maddeler	\bar{x}
Güncel Avantaj	1- Mobil teknolojilerle öğrenme, verimliliğimi artırmaktadır.	5,81
	2- m-öğrenmeyi faydalı bulurum.	5,86
	3- m-öğrenme yaptığım işin kalitesini artırır.	5,79
	4- Mobil cihazların kullanılması kariyerime katkı sağlar.	5,75
Toplam		5,80

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Katılımcılara uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin, Güncel Avantaj alt boyut maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=5,86$ 'lık ortalama ile "2- *m-öğrenmeyi faydalı bulurum.*" 2. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=5,75$ 'lik ortalama ile "4- *Mobil cihazların kullanılması kariyerime katkı sağlar.*" 4. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin alt boyutlarından Uyumluluk maddelerine verilen cevapların ortalama puanları incelenmiş olup Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7: Sınıf Öğretmenlerinin Uyumluluk Düzeyleri

Ölçek	Maddeler	\bar{x}
Uyumluluk	5- Mobil cihazların kullanılması, alışageldiğim öğrenme yöntemleriyle uyumludur.	5,07
	6- Mobil cihazların kullanılması, öğrenme tercihlerimle uyumludur.	5,51
	7- m-öğrenme yöntemini kullanmak için gerekli bilgiye sahibim.	5,34
	8- Var olan bilgilerimle, m-öğrenmeyi etkin bir şekilde kullanırım.	5,39
Toplam		5,33

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Katılımcılara uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin, Uyumluluk alt boyut maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=5,51$ 'lik ortalama ile "6- *Mobil cihazların kullanılması, öğrenme tercihlerimle uyumludur.*" 6. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=5,07$ 'lik ortalama ile "5- *Mobil cihazların kullanılması, alışageldiğim öğrenme yöntemleriyle uyumludur.*" 5. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin alt boyutlarından Denenebilirlik maddelerine verilen cevapların ortalama puanları incelenmiş olup Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Sınıf Öğretmenlerinin Denenebilirlik Düzeyleri

Ölçek	Maddeler	\bar{x}
Denenebilirlik	9- Eğitim-öğretim sürecinde mobil teknolojileri denemek için yeterli imkânlarla sahibim.	5,38
	10- m-öğrenme uygulamalarına istediğim zaman erişebilirim.	5,69
	11- Bir m-öğrenme uygulamasını öncelikle dener, daha sonra kullanırım.	5,72
Toplam		5,60

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Katılımcılara uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin, Denenebilirlik alt boyut maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=5,72$ 'lik ortalama ile "11- *Bir m-öğrenme uygulamasını öncelikle dener, daha sonra kullanırım.*" 11. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=5,38$ 'lik ortalama ile "9- *Eğitim-öğretim sürecinde mobil teknolojileri denemek için yeterli imkânlarla sahibim.*" 9. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin alt boyutlarından Karmaşıklık maddelerine verilen cevapların ortalama puanları incelenmiş olup Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9: Sınıf Öğretmenlerinin Karmaşıklık Düzeyleri

Ölçek	Maddeler	\bar{x}
Karmaşıklık	12- m-öğrenme uygulamalarını kullanmak benim için zahmetlidir.*	4,84
	13- m-öğrenme uygulamalarını kullanmak bence kolaydır.	5,34
	14- İhtiyacım olan bilgiye mobil cihazlarla ulaşmak benim için kolaydır.	5,84
Toplam		5,34

* Ters madde

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Ölçeğin 12. maddesi ters kodlanmış olup maddeye ilişkin ortalama değer ters kodlamaların neticesine göre gösterilmiştir. Katılımcılara uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin, Karmaşıklık alt boyut maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=5,84$ 'lük ortalama ile "14- *İhtiyacım olan bilgiye mobil cihazlarla ulaşmak benim için kolaydır.*" 14. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=4,84$ 'lük ortalama ile "12- *m-öğrenme uygulamalarını kullanmak benim için zahmetlidir.*" 12. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Tablo 10: Sınıf Öğretmenlerinin Gözlenebilirlik Düzeyleri

Ölçek	Maddeler	\bar{x}
Gözlenebilirlik	15- Eğitsel amaçlı mobil teknoloji kullanımının çevremdekilere sağladığı faydaları gözlemleyebiliyorum.	5,58
	16- Başkalarına m-öğrenmenin yararlarını anlatabilirim.	5,33
	17- Çevremdekilerle mobil teknolojilerin eğitsel kullanımına ilişkin uygulamaları paylaşıyorum.	5,53
	18- Çevremdekiler m-öğrenme uygulamalarıyla ilgili birbirlerine destek olurlar.	5,14
Toplam		5,39

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Katılımcılara uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeğinin, Gözlenebilirlik alt boyut maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=5,58$ 'lik ortalama ile "15- Eğitsel amaçlı mobil teknoloji kullanımının çevremdekilere sağladığı faydaları gözlemleyebiliyorum." 15. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=5,14$ 'lük ortalama ile "18- Çevremdekiler m-öğrenme uygulamalarıyla ilgili birbirlerine destek olurlar." 18. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Tablo 11: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Cinsiyet	f	\bar{x}	S.s.	t	p
Güncel Avantaj	Kadın	132	5,82	1,07	0,338	0,735
	Erkek	66	5,77	0,98		
Uyumluluk	Kadın	132	5,25	1,13	-1,453	0,148
	Erkek	66	5,49	1,12		
Denenebilirlik	Kadın	132	5,61	1,04	0,267	0,790
	Erkek	66	5,57	1,29		
Karmaşıklık	Kadın	132	5,28	1,10	-1,212	0,227
	Erkek	66	5,46	0,86		
Gözlenebilirlik	Kadın	132	5,30	1,19	-1,735	0,084
	Erkek	66	5,59	1,00		
Mobil Öğrenme (M-Öğrenme)	Kadın	132	5,45	0,97	-0,935	0,351
Benimseme Ölçeği	Erkek	66	5,58	0,86		

**p<.01, *p<.05, t: Independent Sample T Testi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan *Bağımsız Gruplar İçin T-Testi (Independent Samples T Testi)* sonucunda; mobil öğrenme (m-öğrenme) benimseme ölçeği puan ortalamalarının ($t=-0,935$, $p>.05$), sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; cinsiyet değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Kadın sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,45$), erkek sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,58$) ile mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre mobil öğrenmeyi benimseme ölçeği alt faktörlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; güncel avantaj puan ortalamalarının ($t=0,338$, $p>.05$), uyumluluk puan ortalamalarının ($t=-1,453$, $p>.05$), denenebilirlik puan ortalamalarının ($t=0,267$, $p>.05$), karmaşıklık puan ortalamalarının ($t=-1,212$, $p>.05$) ve gözlenebilirlik puan ortalamalarının ($t=-1,735$, $p>.05$) sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; cinsiyet değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme ölçeğinin alt faktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin yaş dağılımlarına göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği alt faktör düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo 12: Sınıf Öğretmenlerinin Yaş Dağılımlarına Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Yaş	f	\bar{x}	S.s.	F	p
Güncel Avantaj	22-40 yaş	62	5,90	1,00	1,516	0,222
	41-50 yaş	96	5,84	1,05		
	51-65 yaş	40	5,55	1,05		
Uyumluluk	22-40 yaş	62	5,23	1,04	1,545	0,216

	41-50 yaş	96	5,47	1,14		
	51-65 yaş	40	5,14	1,22		
Denenebilirlik	22-40 yaş	62	5,57	1,05	0,098	0,907
	41-50 yaş	96	5,63	1,19		
	51-65 yaş	40	5,55	1,10		
Karmaşıklık	22-40 yaş	62	5,43	1,13	0,417	0,660
	41-50 yaş	96	5,28	0,98		
	51-65 yaş	40	5,35	0,96		
Gözlenebilirlik	22-40 yaş	62	5,27	1,15	0,551	0,577
	41-50 yaş	96	5,47	1,17		
	51-65 yaş	40	5,40	1,05		
Mobil Öğrenme (M-Öğrenme)	22-40 yaş	62	5,48	0,90	0,401	0,670
Benimseme Ölçeği	41-50 yaş	96	5,55	0,97		
	51-65 yaş	40	5,39	0,92		

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin yaş değişkenine göre farklılaşp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan *Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)* sonucunda; mobil öğrenme (m-öğrenme) benimseme ölçeği puan ortalamalarının ($F=0,401$, $p>.05$), sınıf öğretmenlerinin yaşlarına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; yaş değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. 22-40 yaş aralığındaki sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,48$), 41-50 yaş aralığındaki sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,55$) ve 51-65 yaş aralığındaki sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,39$) mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin yaş değişkenine göre mobil öğrenmeyi benimseme ölçeği alt faktörlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; güncel avantaj puan ortalamalarının ($F=1,516$, $p>.05$), uyumluluk puan ortalamalarının ($F=1,545$, $p>.05$), denenebilirlik puan ortalamalarının ($F=0,098$, $p>.05$), karmaşıklık puan ortalamalarının ($F=0,417$, $p>.05$) ve gözlenebilirlik puan ortalamalarının ($F=0,551$, $p>.05$) sınıf öğretmenlerinin yaşlarına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; yaş değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme ölçeğinin alt faktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin meslekteki kıdem sürelerine göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği alt faktör düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 13'te gösterilmiştir.

Tablo 13: Sınıf Öğretmenlerinin Meslekteki Kıdem Sürelerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Kıdem Süresi	f	\bar{x}	S.s.	F	p	Fark
Güncel Avantaj	0-10 yıl ^A	16	5,75	0,52	2,897	0,036*	C>D
	11-15 yıl ^B	32	5,69	1,20			
	16-20 yıl ^C	40	6,23	0,89			
	21 yıl ve üzeri ^D	110	5,69	1,06			
Uyumluluk	0-10 yıl ^A	16	5,47	0,42	4,724	0,003**	C>B,D
	11-15 yıl ^B	32	4,78	1,37			
	16-20 yıl ^C	40	5,75	0,70			
	21 yıl ve üzeri ^D	110	5,31	1,18			
Denenebilirlik	0-10 yıl	16	5,67	0,71	0,809	0,490	-
	11-15 yıl	32	5,31	1,49			
	16-20 yıl	40	5,67	0,83			
	21 yıl ve üzeri	110	5,64	1,15			
Karmaşıklık	0-10 yıl ^A	16	4,96	0,90	2,948	0,034*	C>A
	11-15 yıl ^B	32	5,13	1,23			
	16-20 yıl ^C	40	5,70	0,85			
	21 yıl ve üzeri ^D	110	5,33	1,01			
Gözlenebilirlik	0-10 yıl ^A	16	5,56	0,74	5,308	0,002**	A,C,D>B
	11-15 yıl ^B	32	4,69	1,35			
	16-20 yıl ^C	40	5,59	0,86			
	21 yıl ve üzeri ^D	110	5,50	1,14			
Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği	0-10 yıl ^A	16	5,50	0,55	3,324	0,021*	C>B
	11-15 yıl ^B	32	5,11	1,15			
	16-20 yıl ^C	40	5,80	0,66			
	21 yıl ve üzeri ^D	110	5,50	0,97			

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin mesleki kıdem süresi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan *Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)* sonucunda; mobil öğrenme (m-öğrenme) benimseme ölçeği puan ortalamalarının ($F=3,324, p<.05$), sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu bulgu; mesleki kıdem süresi değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 16-20 arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,80$), 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerine ($\bar{x}=5,11$) göre mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem süresi değişkenine göre mobil öğrenmeyi benimseme ölçeği alt faktörlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; güncel avantaj puan ortalamalarının ($F=2,897, p<.05$), sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 16-20 arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=6,23$), 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,69$) ve 21 yıl ve üzerinde mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerine ($\bar{x}=5,69$) göre güncel avantaj düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Uyumluluk puan ortalamalarının ($F=4,724, p<.05$), sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 16-20 arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,75$), 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=4,78$) ve 21 yıl ve üzerinde mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerine ($\bar{x}=5,31$) göre uyumluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Denenebilirlik puan ortalamalarının ($F=0,098, p>.05$), sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Karmaşıklık puan ortalamalarının ($F=2,948, p<.05$), sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 16-20 arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,70$), 0-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerine ($\bar{x}=4,96$) göre karmaşıklık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Gözlenebilirlik puan ortalamalarının ($F=5,308, p<.05$) sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 0-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,56$), 16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,59$) ve 21 yıl ve üzerinde mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,50$), 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan sınıf öğretmenlerine ($\bar{x}=4,69$) göre gözlenebilirlik düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu; mesleki kıdem süresi değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme ölçeğinin alt faktörlerinden; güncel avantaj, uyumluluk, karmaşıklık ve gözlenebilirlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, denenebilirlik üzerinde etkili olmadığını göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölümlere göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği alt faktör düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 14'te gösterilmiştir.

Tablo 14: Sınıf Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Bölüm	f	\bar{x}	S.s.	F	p
Güncel Avantaj	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,84	1,02	0,553	0,646
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,64	1,20		
	Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,81	0,87		
	Diğer Fakülteler	10	5,45	1,54		
Uyumluluk	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,38	1,15	0,424	0,736
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,14	1,42		
	Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,29	0,89		
	Diğer Fakülteler	10	5,05	1,26		
Denenebilirlik	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,59	1,14	0,507	0,678
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,71	0,77		
	Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,67	1,14		
	Diğer Fakülteler	10	5,20	1,38		
Karmaşıklık	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,43	1,03	1,915	0,129
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,48	0,84		
	Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,06	0,96		
	Diğer Fakülteler	10	4,93	1,20		
Gözlenebilirlik	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,34	1,13	0,588	0,623
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,54	,92		
	Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,58	1,09		
	Diğer Fakülteler	10	5,20	1,63		
Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği	Eğt.Fak. Sınıf Öğretmenliği	138	5,52	0,93	0,405	0,749
	Fen-Ed.Fak. Ped. Formasyon	14	5,49	0,94		

Eğt.Fak.Diğ.Öğ. Bölümleri	36	5,49	0,88
Diğer Fakülteler	10	5,18	1,33

**p<.01, *p<0.05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin mezun oldukları bölüm değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan *Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)* sonucunda; mobil öğrenme (m-öğrenme) benimseme ölçeği puan ortalamalarının ($F=0,405$, $p>.05$), sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölümlere göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; mezun olunan bölüm değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden mezun olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,52$), Fen-Edebiyat Fakültelerinin Pedagojik Formasyon Bölümlerinden mezun olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,49$), Eğitim Fakültelerinin Diğer Öğretmenlik Bölümlerinden mezun olan sınıf öğretmenleri ($\bar{x}=5,49$) ve Diğer Fakültelerden mezun olan sınıf öğretmenlerinin ($\bar{x}=5,18$) mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin mezun olunan bölüm değişkenine göre mobil öğrenmeyi benimseme ölçeği alt faktörlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; güncel avantaj puan ortalamalarının ($F=0,553$, $p>.05$), uyumluluk puan ortalamalarının ($F=0,424$, $p>.05$), denenebilirlik puan ortalamalarının ($F=0,507$, $p>.05$), karmaşıklık puan ortalamalarının ($F=1,915$, $p>.05$) ve gözlenebilirlik puan ortalamalarının ($F=0,588$, $p>.05$) sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölümlere göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Bu bulgu; mezun olunan bölüm değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme ölçeğinin alt faktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Sınıf Öğretmenlerinin Karar Aşaması, Karar Türü ve Yenilikçilik Özelliklerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sınıf öğretmenlerinin karar aşaması, karar türü ve yenilikçilik özelliklerine göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği alt faktör düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 15'te gösterilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin karar aşamalarına göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanları *Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)* ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analize sonucunda; karar aşamalarının, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmüştür ($F=4,636$, $p<.05$). Mobil öğrenme karar aşamalarından; ikna, uygulama ve doğrulama karar aşamalarındaki sınıf öğretmenlerinin, benimseme karar aşamasındaki sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, karar aşamalarına göre değiştiğini göstermektedir. İkna, uygulama ve doğrulama karar aşamalarının, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 15: Sınıf Öğretmenlerinin Karar Aşaması, Karar Türü ve Yenilikçilik Özelliklerine Göre Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği Alt Faktör Düzeylerinin Karşılaştırılması

Bölüm	Özellikler	f	\bar{x}	S.s.	t veya F	p	Fark
Karar Aşaması	Bilgi ^A	4	5,03	1,19	4,636	0,001**	B,D,E>C
	İkna ^B	58	5,56	0,95			
	Benimseme ^C	6	4,00	0,65			
	Uygulama ^D	62	5,60	0,91			
	Doğrulama ^E	68	5,51	0,86			
Karar Türü	Otorite ^A	140	5,59	0,87	2,172	0,032*	A>B
	Çevre ^B	58	5,25	1,06			
Yenilikçilik Özellikleri	Geride Kalanlar ^A	8	4,74	0,96	15,057	0,000**	C,D,E>A,B
	Geç Çoğunluk ^B	32	4,58	1,12			
	Erken Çoğunluk ^C	98	5,64	0,80			
	Erken Benimseyenler ^D	48	5,80	0,66			
	Yenilikçiler ^E	12	6,00	0,58			

**p<.01, *p<0.05, t: Independent Samples T Testi, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin karar türlerine göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanları *Bağımsız Gruplar İçin T Testi (Independent Samples T Testi)* ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analize

sonucunda; karar türlerinin, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmüştür ($t=2,172, p<.05$). Mobil öğrenme karar türlerinden; otoriteyi benimseyen sınıf öğretmenlerinin, çevreyi benimseyen sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, karar türlerine göre değiştiğini göstermektedir. Otorite karar türünün, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerine göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanları *Tek Faktörlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)* ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analize sonucunda; yenilikçilik özelliklerinin, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmüştür ($F=15,057, p<.05$). Mobil öğrenme yenilikçilik özelliklerinden; erken çoğunluk, erken benimseyenler ve yenilikçilik özelliklerini benimseyen sınıf öğretmenlerinin, geride kalanlar ve geç çoğunluk özelliklerini benimseyen sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, yenilikçilik özelliklerine göre değiştiğini göstermektedir. Erken çoğunluk, erken benimseyenler ve yenilikçilik özelliklerinin, sınıf öğretmenlerinin m-öğrenmeyi benimseme düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların Uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Ölçeğini Benimseme Özelliklerinin Birbirleri ile İlişki Düzeylerinin İncelenmesi

Katılımcıların uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Ölçeğini benimseme özelliklerinin birbirleri ile ilişki düzeyleri incelenmiş olup Tablo 16'da gösterilmiştir.

Tablo 16: Katılımcıların Uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Ölçeğini Benimseme Özelliklerinin Birbirleri ile İlişki Düzeylerinin İncelenmesi

Değişkenler	Kat Sayı	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mobil Öğrenme Benimseme Ölçeği (1)	r	1					
Güncel Avantaj (2)	p						
	r	0,837**	1				
	p	0,000					
Uyumluluk (3)	r	0,915**	0,764**	1			
	p	0,000	0,000				
Denenebilirlik (4)	r	0,848**	0,609**	0,698**	1		
	p	0,000	0,000	0,000			
Karmaşıklık (5)	r	0,749**	0,536**	0,618**	0,512**	1	
	p	0,000	0,000	0,000	0,000		
Gözlenebilirlik (6)	r	0,903**	0,621**	0,770**	0,808**	0,621**	1
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

** $p<.01$, * $p<.05$, r: Korelasyon Katsayısı.

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Sınıf öğretmenlerine uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği puanları ile güncel avantaj (r: 0,837), uyumluluk (r: 0,915), denenebilirlik (r: 0,848), karmaşıklık (r: 0,749) ve gözlenebilirlik (r: 0,903) puanları arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<.05$). Elde edilen bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerine uygulanan Mobil Öğrenme (M-Öğrenme) Benimseme Ölçeği puanları arttıkça, güncel avantaj, uyumluluk, denenebilirlik, karmaşıklık ve gözlenebilirlik puanları da artış gösterecektir.

Sınıf öğretmenlerine uygulanan güncel avantaj puanları ile uyumluluk (r: 0,764), puanları arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü, güncel avantaj puanları ile denenebilirlik (r: 0,609), karmaşıklık (r: 0,536) ve gözlenebilirlik (r: 0,621) puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<.05$). Elde edilen bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerine uygulanan güncel avantaj puanları arttıkça, uyumluluk, denenebilirlik, karmaşıklık ve gözlenebilirlik puanları da artış gösterecektir.

Sınıf öğretmenlerine uygulanan uyumluluk puanları ile gözlenebilirlik (r: 0,770) puanları arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü, uyumluluk puanları ile denenebilirlik (r: 0,698) ve karmaşıklık (r: 0,618) puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<.05$). Elde edilen bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerine uygulanan uyumluluk puanları arttıkça, denenebilirlik, karmaşıklık ve gözlenebilirlik puanları da artış gösterecektir.

Sınıf öğretmenlerine uygulanan denenebilirlik puanları ile gözlenebilirlik ($r: 0,808$) puanları arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü, denenebilirlik puanları ile karmaşıklık ($r: 0,512$) puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<.05$). Elde edilen bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerine uygulanan denenebilirlik puanları arttıkça, karmaşıklık ve gözlenebilirlik puanları da artış gösterecektir.

Sınıf öğretmenlerine uygulanan karmaşıklık puanları ile gözlenebilirlik ($r: 0,621$) puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<.05$). Elde edilen bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerine uygulanan karmaşıklık puanları arttıkça, gözlenebilirlik puanları da artış gösterecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Mobil teknolojinin gelişimiyle beraber getirdiği dönüşüm alanlarından birisi de öğrenme ortamlarıdır. Tarihsel süreç içerisinde öğrenme sadece bir mekan ya da zamana bağlı olarak gelişmekte iken günümüzde mobil cihazların kullanımı sonucunda bu sınırlılıklar ortadan kalkmıştır. Mobil teknoloji kapsamında sunulan öğrenme imkanlarından faydalanılarak sürdürülen öğrenme modeli mobil öğrenme olarak nitelendirilmektedir.

Mobil öğrenme cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere çeşitli kablosuz cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen öğrenmeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla mobil öğrenme bir mobil cihaz kullanımı ya da mobil bir ortamda gerçekleşen herhangi bir öğrenme ve öğretme biçimini yansıtmaktadır. Mobil öğrenme öğrencilerin sahip oldukları donanım ve teknoloji aracılığıyla herhangi bir mekanda ve zamanda öğrenmeleri zenginleştiren bir içeriktir. Mobil öğrenmenin eğitim alanında çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar arasında yaşam boyu öğrenme, özel bir çaba gerektirmeden öğrenme, gereksinim duyulduğu anda öğrenme, zamana ve mekana bağımlı olmadan öğrenme, yer ve koşullara göre sunulan öğrenme yer almaktadır. Bu nedenle mobil öğrenmede özgür ve daha esnek bir öğrenme ortamı elde eden öğrencilerin motivasyonları ve akademik başarıları olumlu yönde etkilenmektedir.

Mobil öğrenme, öğrenmenin geleceği ya da gelecekteki diğer herhangi bir eğitim sürecinin ayrılmaz bir unsuru olarak kabul görmüştür. Öğretmenlerin gelecekteki öğretim biçimlerine uygun öğretim ortamlarına hazırlayan mobil öğrenme, sınıf ortamıyla sınırlı kalmayarak her yerde öğrenmeyi mümkün hale getirecek fırsatlar sunmaktadır. Fakat öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik bir takım yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikleri arasında profesyonel katılım, dijital kaynaklar, öğretme ve öğrenme, öğrencileri destekleme ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini kolaylaştırma gibi özellikler yer almaktadır. Öğrencilerin öğrenmelerinin daha etkili ve verimli olabilmesi için öğretmenlerin bu özelliklerine ne düzeyde sahip oldukları ve elektronik ortamda gerçekleşen öğrenmeye ilişkin bakış açılarının belirlenmesi gerekmektedir..

Mobil öğrenme, öğrenme maksadıyla hazırlanan ancak eğitim süreçlerinde kullanılabilen uygulamalar da m-öğrenmenin içerisinde değerlendirilmektedir. Mobil aygıtların imkân sunduğu 7/24 yanında bulundurulabilirlik ve hücresel/kablosuz ağ yardımı ile internete erişim çıkarı insan hayatı süresi ve hayat çapı öğrenmelerini de sağlamaktadır. Kişi fazladan bir gayret içine girmeden hayatının çok sayıda alanında değişik ortamlara erişebilmekte ve bundan ötürü m-öğrenme ortaya bir öğrenme hareketliliği de çıkarmaktadır (Yokuş, 2016). Teknolojinin gelişmesine paralel olarak özellikle son yıllarda mobil öğrenme kavramı üzerine yapılan çalışmaların sayısı artmıştır. Eğitim öğretim süreçlerinin işlemesi öğretmenlerin mesleği gereği kritik bir öneme sahiptir. Eğitim öğretim süreçlerinde ise her öğrenciye ulaşılabilirlik teknolojik gelişim ile daha kolay hale gelmiştir. Öğretmenlerin eğitim teknolojileri içerisinde mobil öğrenmeye olan ilgi düzeyleri de zamanla yükselmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme düzeylerinin mezun oldukları bölüm değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan analiz sonucunda; mobil öğrenme (m-öğrenme) benimseme ölçeği, güncel avantaj, uyumluluk, karmaşıklık ve gözlenebilirlik puan ortalamalarının sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, mezun olunan bölüm değişkeninin, sınıf öğretmenlerinin, mobil öğrenmeyi benimseme ölçeği ve ölçeğin alt faktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin karar aşamalarına göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanlarını karşılaştırmak için yapılan analize sonucunda; mobil öğrenme karar aşamalarından; ikna, uygulama ve doğrulama karar aşamalarındaki sınıf öğretmenlerinin, benimseme karar aşamasındaki sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, karar aşamalarına göre değiştiğini göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin karar türlerine göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanlarını karşılaştırmak için yapılan analize sonucunda; mobil öğrenme karar türlerinden; otoriteyi benimseyen sınıf öğretmenlerinin, çevreyi benimseyen sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, karar türlerine göre değiştiğini göstermektedir.

Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerine göre mobil öğrenmeyi (m-öğrenme) benimseme düzeyi puanlarını karşılaştırmak için yapılan analize sonucunda; mobil öğrenme yenilikçilik özelliklerinden; erken çoğunluk, erken benimseyenler ve yenilikçilik özelliklerini benimseyen sınıf öğretmenlerinin, geride kalanlar ve geç çoğunluk özelliklerini benimseyen sınıf öğretmenlerine göre m-öğrenme benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, m-öğrenmeyi benimseme düzeylerinin, yenilikçilik özelliklerine göre değiştiğini göstermektedir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar kapsamında sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeyi benimseme tutumlarına yönelik sunulacak öneriler şu şekildedir;

- ✓ Sınıf öğretmenlerinin mobil cihazları kullanmalarının kariyerlerine olumlu yönde etki edeceğinin hem çağı yakalamalı hem de öğrencilerle bu yolla daha iyi iletişim kurmaları sağlanmalıdır.
- ✓ Sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde mobil öğrenmeye yönelik alt yapı ve teknik donanımına daha fazla erişiminin sağlanması gerekmektedir.
- ✓ Sınıf öğretmenlerinin, eski alışkanlıklarını değiştirip daha çağrı yakalayacak teknolojik öğrenmelere açık hale getirecek hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaları gerekmektedir. İdarenin de bu yönde kendilerini güdülemeleri ve denetlemeleri faydalı olacaktır.
- ✓ Sınıf öğretmenleri mobil öğrenme konusunda gerek zümreleri gerekse de okuldaki diğer öğretmenlerle sürekli dirsek temasında ve paylaşımda bulunmalıdır.
- ✓ Meslek süresi az olan öğretmenler, mobil öğrenme konusunda daha istekli hale getirilmelidir.
- ✓ kendilerine hatırlatılması ve bu yönde güdülenmeleri fayda sağlayacaktır.
- ✓ Sınıf öğretmenleri, alışageldikleri öğrenme yöntemlerine mobil öğrenme tutumlarını entegre ederek.

KAYNAKÇA

- Al-Said, K. M. (2015). Students perceptions of edmodo and mobile learning and their real barriers towards them. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 14(2), 167-180.
- Alsancak, S. D., & Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye'nin mobil öğrenme karnesi: İmkanlar, fırsatlar ve sorunlar ile ilgili inceleme. *Eğitim Teknolojileri Okuması*, 492-513.
- Amry, A. (2018). The effect of Twitter activities in a blended learning classroom guided by activity theory on students achievement and attitudes. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, TOJET, 17(2), 143-157.
- Avcı, Z. Y. (2018). Mobil öğrenme araştırmaları ve uygulamalarına ilişkin bir meta analiz çalışması. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Bal, Y. (2010). Mesleki ortaöğretimde m-öğrenme materyallerinin öğrenmeye katkısının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Bostan, D. (2018). The role of english language teachers TPACK regarding high school students acceptance of mobile learning tools. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

- Bozkan, E. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmelerini etkileyen faktörler ile mobil öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Sakarya İli Örneği). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: Her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 65-81.
- Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, S. (2004). Eğitimde Mobil Teknolojiler. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 3(2), 165-169.
- Christensen, R., & Knezek, G. (2017). Readiness for integrating mobile learning in the classroom: Challenges, preferences and possibilities. *Computers in Human Behavior*, 76, 112-121.
- Churchill, D., & Wang, T. (2014). Teacher's use of iPads higher education. *Educational Media International*, 51(3), 214-225.
- Crompton, H. (2013). No Title Mobile learning: New approach, new theory. *Handbook of Mobile Learning*, 47-58.
- Çakır, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 40(2), 1-9.
- Demir, K., & Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 6(1), 59-79.
- Domingo, M. G., & Gargante, A. B. (2016). Exploring the use of educational technology in primary education: Teachers' perception of mobile technology impacts and applications use in the classroom. *Computers in Human Behavior*, 56, 21-28.
- Fraenkel, J. R., & Norman, E. W. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Georgieva, T., Georgieva, E., & Smrikarov, A. (2003). M-learning a new stage of e-learning . *T and D*, 57(10), 17-19.
- Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 11(1), 160-177.
- Gökdaş, İ., Bağrıaçık, A., & Torun, F. (2014). Öğretmen adaylarının cep telefonlarını eğitsel amaçlı kullanım durumları ve mobil öğrenmeye ilişkin görüşleri. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 43-61.
- Gülseçen, S., Gürsul, F., Bayrakdar, B., Çilengir, S., & Canım, S. (2010). Yeni nesil mobil öğrenme aracı: Podcast. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri içinde, 787-792.
- İslamoğlu, H. (2019). Öğretmen adaylarının mobil teknoloji destekli eğitsel uygulamalara yönelik kabul ve kullanım davranışlarının incelenmesi. *Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi*.
- Joorabchi, M. E., Mesbah, A., & Kruchten, P. (2013). Real challenges in mobile app development. *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 15-24.
- Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(3), 75-87.
- Korucu, A. T., & Biçer, H. (2019). Mobil öğrenme: 2010-2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 9(1), 32-43.
- Krause, J. M., O'Neil, K., & Dauenhauer, B. (2017). Plickers: A formative assessment tool for K-12 and PETE professionals. *Strategies*, 30(3), 30-36.
- Kurnaz, H. (2010). Mobil öğrenme özelliklerinin öğrenciler tarafından kullanılabilirliği. *Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

- Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Lin, H. (2013). The effect of absorptive capacity perceptions on the context-aware ubiquitous learning acceptance. *Campanus-Wide Information Systems*, 30(4), 249-265.
- Merhi, M. I. (2015). Factors influencing higher education students to adopt podcast: An empirical study. *Computers & Education*, 83, 32-43.
- Niazi, R. (2007). Design and implementation of a device-independent platform for mobile learning. The University of Guelph, Master's Thesis.
- Oran, M. K., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akademik Bilişim'07-IX. Akademik Bilişim Konferansı içinde 167-170.
- Özdamar, K. N. (2011). Akademisyenler için bir mobil öğrenme sisteminin geliştirilmesi ve sınanması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Rau, P. L., Gao, Q., & Wu, L. M. (2008). Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure and learning performance. *Computers and Education*, 50(1), 1-22.
- Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayınları, Gözden geçirilmiş 7.baskı.
- Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-learning? an empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. *Computers and Education*, 50(4), 1183-1202.
- Tonbuloğlu, İ. (2017). Öğretmen adaylarının mobil teknolojileri öğretim amaçlı kullanım kabullerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Tonga, E. S. (2015). Öğretmen adaylarının mobil teknolojileri öğrenme faaliyetlerinde kullanma sıklıklarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Torun, F., & Dargut, T. (2015). Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(2), 20-29.
- Traxler, J. (2005). Defining mobile learning. IADIS International Conference Mobil Learning, 261-266.
- Trifonova, A. (2003). Mobile learning-review of the literature. Technology Report No DIT03009 University of Trento Department of Information and Communication Technology.
- Turgut, K. (2019). Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Wang, R., Wiesemes, R., & Gibbons, C. (2012). Developing digital fluency through ubiquitous mobile devices: Findings from a small-scale study. *Computers and Education*, 58(1), 570-578.
- Yavuz, N., Yetkin, N., & Efendioğlu, A. (2022). Sınıf öğretmenlerinin mobil öğrenmeye yönelik görüşlerinin incelenmesi. *Eğitim Yansımaları Dergisi*, 6(2), 68-84.
- Yetkin, N. (2020). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin öğrenme anlayışları ve STEM eğitimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Yokuş, G. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve eğitim bilimleri alanına mobil uygulama geliştirme çalışması: Mobil Akademi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.